

Direitos humanos e direito penal: diálogos entre o direito internacional dos direitos humanos e a tutela da vítima no sistema de justiça criminal do Brasil

Human rights and criminal law: dialogues between international human rights law and victim protection in the Brazilian criminal justice system

Flávio Eduardo Turessi¹

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Resumo: A partir de uma pesquisa jurídico-teórica da legislação brasileira, pelo método lógico-indutivo, o presente estudo tem o objetivo de analisar o papel dos Tratados e Convenções internacionais de direitos humanos na efetivação de direitos fundamentais pelo Estado brasileiro, colocando em evidência as obrigações processuais penais positivas reconhecidas pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos na busca pela efetiva tutela dos direitos da vítima no processo penal e, ao final, mesmo destacando importantes avanços legislativos e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na vedação da proteção insuficiente, conclui pelo atraso do sistema de Justiça Criminal brasileiro na integral salvaguarda de direitos fundamentais e no reconhecimento da vítima como sujeito de direitos.

Palavras-Chave: Direitos Humanos; Mandados de Criminalização; Obrigações Processuais Penais Positivas; Ciência Penal Total; Estatuto da Vítima.

Abstract: based on a legal-theoretical research into Brazilian legislation, using the logical-inductive method, the present study aims to analyze the role of international human rights Treaties and Conventions in the implementation of fundamental rights by

¹ Pós-doutor em Ciências Jurídicas y Derecho Público pela Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especialista em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professor de Direito Penal e Processo Penal nos programas de pós-graduação *lato sensu* da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Escola Superior do Ministério Público.

the Brazilian State, highlighting the obligations positive criminal procedures recognized by the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights in the search for the effective protection of the victim's rights in the criminal process and, in the end, even highlighting important legislative advances and in the jurisprudence of Federal Supreme Court in prohibiting insufficient protection, concludes by the delay of the Brazilian Criminal Justice system in the full safeguard of fundamental rights and in the recognition of the victim as a subject of rights.

Keywords: Human Rights; Criminalization Warrants; Positive Criminal Procedure Obligations; Total Criminal Science; Victim's Law.

INTRODUÇÃO

A trajetória da humanidade, desde a sua origem até os dias atuais, é indelevelmente marcada por conflitos oriundos de disputas territoriais, enfrentamentos políticos, religiosos e culturais.

O atual conflito bélico visto no leste europeu entre Rússia e Ucrânia e, no oriente médio, os ataques terroristas promovidos em solo israelense por grupos extremistas palestinos em 7 de outubro de 2023, dentre tantos exemplos atuais possíveis, não deixam dúvidas a esse respeito.

Paralelamente, enquanto disfunção social, o crime também sempre se fez presente na história das relações humanas e, percorrendo esse mesmo trilho, segue a incansável busca pela sua compreensão, identificação de causas determinantes e eficiência no controle formal pelos órgãos de Estado encarregados da persecução criminal.

Investigar os processos dinâmicos que envolvem o delito implica em reconhecer que se trata de fenômeno não apenas jurídico, mas também sociológico, psicológico, econômico e político que, sem distinção, atinge a cada uma das diversas classes sociais existentes e a todas de uma só vez.

Lançando olhares justamente para o seu componente sociológico, Lyra via mais além, chegando mesmo a afirmar que "O crime é um fato social de consequências jurídicas e não um fato jurídico de aspectos sociais"².

Tampouco se pode analisar e compreender o fenômeno delitivo olvidando-se da existência da figura da vítima, seja ela individual ou até mesmo coletiva, em especial a partir da aceitação e do reconhecimento dos direitos fundamentais de terceira dimensão no plano constitucional das democracias ocidentais e da necessária ingerência do Direito Penal na tutela do ofendido e reparação de danos materiais e morais por ele suportados.

Contudo, mesmo reconhecendo-se a possibilidade de diferentes leituras e variadas interpretações a seu respeito, a perenidade do fenômeno criminal no contexto social não pode ser confundida com aceitação e, no limite, com letargia e indiferença.

Como pontua Hassemer, a violência é um firme componente da nossa experiência cotidiana; não é a onipresença da violência no contexto social que muda, mas as suas formas e densidade, sendo que "Lo que hoy se modifica con particular

² LYRA, Roberto. Novo direito penal. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, v. I, p. 5 *apud* BONFIM, Edilson Mougnot. Direito penal da sociedade. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 138.

celeridad y evidencia es la forma y el modo en que percibimos la violencia y la actitud que tomamos frente a ella”³.

No campo jurídico-dogmático, a identificação do conteúdo material do injusto penal, vale dizer, do bem jurídico tutelado pela norma, numa necessária busca pela sistematização do próprio Direito Penal e imposição de limites ao legislador ordinário no processo de criminalização e descriminalização de condutas, sempre foi tarefa que causou inquietação a penalistas e jusfilósofos ao longo dos séculos.

Aliás, é justamente com o advento do período Iluminista que, como destaca Bechara, surgem as expressões dano social, nas obras de Beccaria e de Karl Ferdinand Hommel, lesão a direito em Feuerbach, e bem (ou bem jurídico) em Johann Michael Franz Birnbaum e Franz von Liszt, as quais, muito embora não guardem absoluta identidade, caracterizam-se pela coincidência de suas bases filosóficas⁴.

Na construção de Liszt, “É a vida e não o direito que produz o interesse; só a proteção jurídica converte o interesse em bem jurídico”⁵.

Nesse desiderato, atento à complexidade do tema, Figueiredo Dias chega a afirmar que a noção de bem jurídico não pôde, até o momento, ser determinada, e talvez jamais o venha a ser, como conceito fechado e apto à subsunção, capaz de traçar, para além de toda a dúvida possível, a fronteira entre o que legitimamente pode e não pode ser objeto de criminalização⁶.

De fato, no conceito de bem jurídico-penal muita coisa se discute, desde a sua condição intra ou extra normativa até sua virtualidade hermenêutica e, inclusive, sua capacidade de servir de limite aos possíveis excessos do legislador no processo de criminalização de condutas.

Assim sendo, na identificação do conteúdo material do delito e dos limites impostos ao legislador, é importante destacar que o Direito Penal, por não ser neutro, está sujeito aos influxos e finalidades perseguidas pelos diversos modelos de Estado adotados no tempo e no espaço e, conseqüentemente, encontra diferentes concepções políticas como fundamento.

Em um Estado social e democrático de Direito, a materialização do Direito Penal não é a mesma encontrada em Estados autocráticos, e essa diferença conceitual e de fundamentos serve à demonstração de que a dogmática penal não pode ser interpretada de forma neutra e descompromissada, como se estivesse acima dos fundamentos constitucionais⁷.

Nas palavras de Muñoz Conde e García Arán, “al hablar de la función de la norma penal ésta no puede ser desconectada de un determinado sistema social, político, económico y jurídico de convivencia”⁸.

Nessa mesma direção, Bettiol explica que não se pode, realmente, compreender o Direito Penal de um Estado isolando-o de seus pressupostos éticos,

³ HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy. Traducción de Patricia S. Ziffer. 2ª ed. 1ª reimp. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003, p. 49.

⁴ BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 90.

⁵ LISZT, Franz von. Tratado de direito penal alemão. Tradução José Hygino Duarte Pereira. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1899, t. I, p. 94.

⁶ DIAS, Jorge de Figueiredo. Temas básicos da doutrina penal: sobre os fundamentos da doutrina penal: sobre a doutrina geral do crime. Coimbra: Coimbra, 2001, p. 43.

⁷ PONTE, Antonio Carlos da. Crimes eleitorais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 145.

⁸ MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal. Parte general. 2ª ed. Valencia: Tirant lo blanch, 1996, p. 68.

sociais, econômicos e políticos, “porque o direito penal é a mais característica expressão da “fisionomia” de uma sociedade num determinado momento de sua evolução histórica e cultural”⁹.

Dessa forma, fica fácil perceber que os bens jurídico-penais não têm validade natural infinita, pois submetidos às mudanças dos fundamentos jurídico-constitucionais e das próprias relações sociais no binômio tempo-espaço.

Bem por isso, Dahm e Schaffstein afirmam que “Quien reconoce a los individuos (más precisamente: su libertad o igualdad o bienestar) como valor supremo y único decidirá de distinto modo que quien junto y sobre éstos, considera determinantes para el orden jurídico los valores supraindividuales”¹⁰.

A partir da constatação de que o Direito Penal, por não ser neutro e estático, reflete os valores sociais e a ideologia política vigentes em determinado período, conferindo magnitude e dignidade penais a certos comportamentos humanos violadores de bens e valores que, dentro de uma necessária ancoragem constitucional, dele necessitam como imperativo de tutela, também se reconhece sua legitimidade para a proteção de bens supraindividuais, de natureza difusa, e não apenas para aquele núcleo duro de bens jurídicos de viés individual próprio do período Iluminista.

E, nessa quadra de violações difusas, diante da pós-modernidade, massificada, globalizada e *online*, percebe-se que há certos comportamentos que atingem não apenas um, mas vários ordenamentos jurídicos de uma só vez, como no caso do tráfico de pessoas para exploração sexual e retirada clandestina de órgãos, tráfico de drogas, armas e animais silvestres, terrorismo e lavagem de dinheiro, fazendo com que o hermético conceito de soberania, outrora *intra murus*, ceda espaço e seja flexibilizado pela incorporação de instrumentos normativos internacionais voltados à efetivação interna dos direitos humanos.

O crime deixou de ser um fenômeno essencialmente local e, com a derrubada das fronteiras comerciais e a globalização de mercados e bolsas de valores, com o incremento do comércio eletrônico e o avanço tecnológico, organizou-se, multiplicou rotas e expandiu circuitos, fomentando a circulação de dinheiro sujo e gerando um espaço carente de regulação e uniforme enfrentamento pelo Direito Penal.

A macro criminalidade organizada da era globalizada, operando suas bases em mais de um território, com a mescla de atividades lícitas e ilícitas numa zona gris de comportamentos interligados, busca minimizar os riscos operacionais a partir da escolha de paraísos jurídico-penais e persegue, no limite, o lucro fácil.

No caso do narcotráfico, por exemplo, estimativa feita pelo economista Felipe Hernandez, da Bloomberg Economics, publicada no jornal brasileiro “O Globo”, aponta que, no ano de 2022, na Colômbia, a atividade criminosa tenha sido responsável por 5,3% do PIB do país. O estudo revela que a produção de cocaína na Colômbia chegou ao nível mais alto desde o ano de 1991, atingindo 1.738 toneladas, com receitas que se aproximaram de US\$ 20 bilhões anuais, e que a área de plantação da folha de coca naquele país já é maior do que a área do território da cidade de São Paulo/Brasil. O

⁹ BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal, Vol. I. 2ª ed. Trad. Paulo José da Costa Júnior e Alberto Silva Franco. São Paulo: RT, 1966, p. 10.

¹⁰ DAHM, Georg; SCHAFFSTEIN, Friedrich. ¿Derecho penal liberal o derecho penal autoritario? Introducción y revisión Eugenio Raúl Zaffaroni. Traducción de Leonardo G. Brond. Buenos Aires: Ediar, 2011, p. 61.

relatório conclui que a cocaína está próxima de se tornar o principal produto de exportação colombiano, ultrapassando, inclusive, o petróleo¹¹.

Assim, diante dessa realidade global que se apresenta, da aceitação e do reconhecimento de *bens jurídico-penais supranacionais* e das dificuldades oferecidas no enfrentamento à macro criminalidade organizada transnacional, cabe perguntar: o Direito Penal clássico, de viés liberal-individual, não raramente colocado em rota de colisão com os direitos fundamentais de primeira dimensão, mostra-se adequado ao enfrentamento dessa nova forma de criminalidade difusa, estruturada e global? Qual o papel dos Tratados e Convenções internacionais de direitos humanos no enfrentamento à criminalidade moderna e à tutela da vítima? Como enfrentar a existência de paraísos jurídico-penais, ordenamentos pouco cooperantes e de baixa densidade em sua legislação penal e processual penal, combatendo-se a impunidade? Como harmonizar o sistema internacional de proteção aos direitos humanos e o Direito Penal na efetivação doméstica dos direitos fundamentais, conferindo-se maior visibilidade à vítima no sistema de justiça criminal brasileiro?

São esses os questionamentos que, a partir de uma pesquisa jurídico-teórica da legislação brasileira e do caráter dúplice que deve ser conferido aos direitos fundamentais um Estado social e democrático de Direito, pelo método lógico-indutivo e com apoio na teoria dos mandados de criminalização e no Direito Internacional dos direitos humanos, o presente estudo busca discutir.

Com olhares para o tecido normativo internacional voltado à tutela de direitos humanos, objetiva-se reconhecer o Direito Penal Internacional como o conjunto de normas voltado ao enfrentamento de condutas que violam não apenas um, mas vários ordenamentos jurídicos de uma só vez.

Ao final, conclui pela necessidade de uniformização no tratamento legislativo interno e desconstrução de paraísos jurídico-penais, aqui compreendidos como ordenamentos pouco cooperantes e de baixa densidade em sua legislação penal e processual penal, reconhecendo a existência de verdadeiras obrigações processuais penais positivas no plano internacional voltadas à efetividade interna dos sistemas de aplicação da lei penal, de forma integral, com resgate à importância da tutela da vítima e reparação de danos, e não apenas na única e exclusiva perspectiva da pessoa incriminada.

1. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O CARÁTER DÚPLICE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

O Estado democrático de Direito, modelo expressamente adotado pela Constituição brasileira de 1988, funda-se no princípio da soberania popular e exige de todos, autoridades públicas e particulares, o respeito aos direitos fundamentais.

Sobrepondo-se aos modelos Liberal e Social, o Estado democrático de Direito indiscutivelmente impõe à ordem jurídica vetores de transformação da realidade social.

Contudo, é preciso dizer que a positivação doméstica, o alcance dos direitos fundamentais no texto da Constituição Federal e a necessária compatibilidade de atos

¹¹ O Globo. Cocaína deve desbancar petróleo e se tornar principal produto de exportação da Colômbia neste ano. Disponível em: <http://oglobo.com/economia/noticia/2023/09/17/cocaina-deve-desbancar-petroleo-e-se-tornar-principal-produto-de-exportacao-da-colombia-neste-ano.ghtml>. Acesso em: 15 ago. 2024.

normativos, administrativos e judiciais com os próprios fins constitucionais estatais reclamam observância ao *princípio da proporcionalidade*.

Fruto de ideais iluministas e das teorias jusnaturalistas formuladas na Inglaterra dos séculos XVII e XVIII, o princípio da proporcionalidade, intimamente ligado ao reconhecimento dos direitos fundamentais de primeira dimensão, nasce como uma garantia do cidadão contra possíveis excessos do poder estatal.

De acordo com Barros, o germe do princípio da proporcionalidade foi a ideia de dar garantia à liberdade individual em face dos interesses da administração e a consciência de que existiam direitos oponíveis ao próprio Estado que, por sua vez, deveria propiciar fossem esses mesmos direitos respeitados¹².

Malgrado previsto de forma expressa no art. 12 da Declaração dos Direitos e dos Deveres do Homem e do Cidadão, de 22 de agosto de 1795, e na Oitava Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, de 1791, a Constituição brasileira de 1988 não contempla, de forma expressa, o postulado da proporcionalidade, que, *de forma implícita*, encontra fundamento no seu art. 5º, incs. XLII, XLIII, XLVI e XLVII.

Ocorre que, se por um lado a aplicação do princípio da proporcionalidade permite a identificação do vício de inconstitucionalidade substancial de lei ou ato normativo de efeitos concretos pelo excesso do poder estatal, notadamente pelo excesso do Poder Legislativo (*Übermassverbot*), em um Estado democrático de Direito esse mesmo postulado também oferece uma outra face que, na afirmação de direitos fundamentais, veda a proteção insuficiente (*Untermassverbot*).

Descortinando essa verdadeira dupla face do princípio da proporcionalidade, Baltazar Júnior destaca que

[...] na atual dogmática constitucional, os direitos fundamentais, ao lado da sua clássica função negativa de limitar o arbítrio das intervenções estatais na liberdade, ou seja, da proibição de excesso (*Übermaßverbot*), passaram a desempenhar também o papel de mandamentos de proteção (*Schutzgebote*) ao legislador, na chamada proibição de insuficiência (*Untermaßverbot*) que determina a existência de deveres de proteção jurídico-fundamentais (*grundrechtliche Schutzpflichten*), na terminologia mais aceita, que enfatiza o aspecto da obrigação estatal, ou direitos de proteção jurídico-fundamentais (*grundrechtliche Schutzrechten*), expressão que dá ênfase ao direito do cidadão, e não ao dever do Estado¹³.

Assim, outrora identificados como exclusivos direitos de defesa individual contra a ingerência do Estado na esfera privada, os direitos fundamentais, em um Estado democrático de Direito, revelam sua dupla face e representam imperativos de

¹² BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 21.

¹³ BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crime organizado e proibição de insuficiência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 52.

tutela e força irradiante frente a terceiros, inclusive os próprios particulares, e deveres de efetiva proteção estatal¹⁴.

Miraut Martín, destacando justamente a variabilidade dos direitos fundamentais em sua própria linha evolutiva, em seu conteúdo e em sua estrutura, bem como a ideia de direitos fundamentais que reclamam atuação positiva por parte do próprio Estado, afirma que

Los derechos de libertad que reclaman una mera abstención por parte de los demás ante el disfrute de su titular, derechos que se expresan en el Estado liberal, mostrarán pronto su incapacidad para llenar las exigencias de la dignidade humana. Se hace presente la necesidad de complementarlos con otros derechos que reclamaban una acción positiva por parte del Estado dirigida a satisfacer las exigencias más de supervivencia de los seres humanos, la vivienda, la asistencia sanitaria, la instrucción... Había ahí, una clara línea evolutiva de los derechos y un reconocimiento expreso de que no todos los derechos tenían una misma estructura¹⁵.

Portanto, pode-se afirmar que não há liberdades individuais absolutas e, dessa forma, direitos fundamentais podem e devem ser restringidos a partir do seguro manejo do princípio da proporcionalidade.

Em um Estado democrático de Direito, diante de eventuais colidências de direitos fundamentais, mostram-se necessárias, para a convivência social, medidas de restrição e compatibilização que não implicam na invalidação do direito restringido ou limitado, mas numa relação de prevalência em determinadas condições.

Nessa linha, conferindo aos direitos fundamentais valores relativos, passíveis de ponderação na dimensão do peso, característica que abandona a ideia de valores absolutos que, por vezes, servem de sustentação a regimes autoritários, Alexy afirma que as disposições desses mesmos direitos fundamentais, em face das exigências de princípios contrapostos, adquirem um caráter duplo: de um lado, princípios são positivados por meio delas, mas, de outro vértice, elas contêm determinações em face das exigências de princípios contrapostos, na medida em que apresentam suportes fáticos e cláusulas de restrição diferenciados¹⁶.

Perfilhando esse mesmo entendimento, Miranda Gonçalves põe em relevo que o Direito Internacional autoriza a limitação de direitos fundamentais protegidos em circunstâncias normais e até em circunstâncias excepcionais:

¹⁴ TURESSI, Flávio Eduardo. Bens jurídicos coletivos: proteção penal, fundamentos e limites constitucionais à luz dos mandados de criminalização. Curitiba: Juruá, 2015, p. 43.

¹⁵ MIRAUT MARTÍN, Laura. El sentido de las generaciones de derechos humanos. *Cadernos de Dereito Actual* nº 19, 2022, pp. 431-446, p. 433. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7537229>. Disponível em: <http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/894>. Acesso em: 09 nov. 2024.

¹⁶ ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. 2ª tir. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 139.

La limitación ordinaria a los derechos fundamentales operará siempre en condiciones de normalidad constitucional y afectará tanto al alcance como a la forma. Al alcance, porque las cláusulas restrictivas generales deben evitarse, teniendo que delimitarse muy bien la medida para asegurar una correcta protección al individuo, y la forma, porque cualquier limitación a un derecho fundamental tiene que provenir de una ley, en tanto en cuanto es una materia que está sometida a reserva legal, por lo que opera el principio de legalidad. La limitación en circunstancias extraordinarias se permite cuando se den ciertas emergencias o situaciones que entrañen un peligro o amenaza¹⁷.

Aliás, é justamente nessa roupagem que salta aos olhos a constatação de que a dignidade da pessoa humana, verdadeira norma hipotética fundamental, é, a um só tempo, limite e objetivo dos poderes estatais, condição dúplice que, de um lado, impõe barreiras à atividade dos poderes públicos, mas que, de outro giro, impõe a necessidade de efetiva promoção, pleno exercício e ampla fruição por parte da sociedade e do próprio Estado¹⁸.

Nessa toada, Barroso justifica a existência de um valor comunitário restritivo de liberdades individuais no moderno conceito de dignidade da pessoa humana, quando afirma que:

A dignidade como valor comunitário enfatiza, portanto, o papel do Estado e da comunidade no estabelecimento de metas coletivas e de restrições sobre direitos e liberdades individuais em nome de certa concepção de vida boa. [...]. A máxima liberal de que o Estado deve ser neutro em relação às diversas concepções de bem em uma sociedade pluralista não é incompatível, obviamente, com restrições resultantes da necessária coexistência entre diferentes pontos de vista e de direitos potencialmente conflitantes¹⁹.

De fato, sobretudo na atual conformação social hipermoderna, marcadamente dinâmica e em constante transformação, resta claro que as fontes de perigo e agressão aos direitos fundamentais não decorrem, apenas e exclusivamente, das

¹⁷ MIRANDA GONÇALVES, Rubén. Consideraciones sobre el principio de proporcionalidad en los derechos fundamentales: mención especial a la videovigilância masiva. Revista de Direito da Faculdade Guanambi, Guanambi, v. 8, n. 2, e359, jul./dez. 2021, DOI: <https://doi.org/10.29293/rdfq.v8i02.359>. Disponível em: <http://revistas.faculdadeguanambi.edu.br/index.php/Revistadedireito/article/view/359>. Acesso em: 25 ago. 2024.

¹⁸ SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 9ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 61.

¹⁹ BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 1ª ed. 8ª Reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 88.

atividades estatais, mas também de centros de agressão privados, como se verifica no Brasil, por exemplo, com o rompimento da barragem de rejeitos administrada por pessoa jurídica ligada ao grupo da mineradora Vale S/A, ocorrido no ano de 2018, na cidade de Brumadinho/MG, e com o colapso de mina explorada pela petroquímica Braskem na extração de sal-gema, minério utilizado na fabricação de soda cáustica, na cidade de Maceió/AL, em relação aos quais a tradicional concepção dos direitos fundamentais como exclusivos direitos de defesa individual revela sua clara e insuficiente resposta.

Portanto, num ambiente democrático, de acordo com Canotilho e Moreira,

Ao Estado incumbe não apenas “respeitar” os direitos e liberdades fundamentais, mas também “garantir a sua efectivação”. Daqui resulta o afastamento de uma concepção puramente formal, ou liberal, dos direitos fundamentais, que os restringissem às liberdades pessoais, civis e políticas e que reduzisse estas a meros direitos a simples abstenções do Estado²⁰.

E, como é sabido, numa perspectiva histórica relacionada ao tríptico da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e fraternidade -, identificam-se, aqui, direitos fundamentais de terceira dimensão (ou geração) que, de forma complementar e cumulativa às dimensões anteriores, concebidos a partir de uma leitura fraterna e solidária, são marcados pela titularidade difusa de forma ampla e pela indivisibilidade entre seus titulares.

Afinal, como realça Ara Pinilla ao reconhecer a insuficiência dos direitos fundamentais de primeira dimensão diante da exigência de universalidade de tutela,

Cierto es que esta primera generación de los derechos humanos supuso un avance importante desde el punto de vista axiológico al situar al individuo como piedra angular de la legitimidad de las instituciones jurídica y políticas, pero no se puede olvidar el efecto negativo que también cumplió como instrumento para el enmascaramiento de la exclusión²¹.

Nessa linha, quando se debruça sobre a efetividade dos direitos fundamentais e o caráter dúplice por eles desempenhado no Estado democrático de Direito, numa perspectiva negativa de defesa de liberdades individuais e ao mesmo tempo positiva de reação estatal contra ameaças e ataques diversos, diante de uma Carta Política marcadamente programática e dirigente como a brasileira de 1988, depreende-se que o Direito Penal deve assegurar proteção a todos os membros do corpo social, servindo

²⁰ CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. v. 1, 1ª ed. Brasileira. São Paulo: RT, 2007, p. 208.

²¹ ARA PINILLA, Ignacio. El difuso fundamento normativo de los derechos humanos. Revista ESMAT, ano 15, nº 26, pp. 285-302, jul. a dez. 2023, p. 295. DOI: <http://doi.org/10.29327/270098.15.26-14>. Disponível em: http://esmat.tjto.jus.br/publicacoes/index.php/revista_esmat/issue/view/26. Acesso em: 9 nov. 2024.

Direitos humanos e direito penal: diálogos entre o direito internacional dos direitos humanos e a tutela da vítima no sistema de justiça criminal do Brasil

de instrumento para a salvaguarda desses mesmos direitos fundamentais, sejam individuais ou coletivos.

Na constatação de Carvalho,

À criação dos direitos, corresponde a obrigação do Estado de criação de condições objetivas suficientes à realização desses direitos. A Constituição, contudo, depende, para a sua realização, para o cumprimento dos seus objetivos e a concretização dos seus fundamentos, princípios e valores, da legislação ordinária. E a essa realização não pode permanecer estranho o Direito Penal. Este necessita revitalizar-se em seus conceitos e dogmas, a fim de atender aos atuais reclamos sociais positivados na Constituição²².

De fato, num ambiente democrático de Direito, não há efetiva tutela e salvaguarda de direitos fundamentais sem a devida ingerência penal, revelando-se manifestamente insuficiente a neutralidade e o absentismo do Estado que, inclusive, foram características próprias do ultrapassado modelo Liberal e, no limite, o motivo de sua derrocada.

De acordo com Bacigalupo,

Las leyes penales son, ante todo, la expresión de una determinada concepción del Estado y de la sociedad. Por este motivo la idea del Estado cumple una función decisiva en su configuración. La idea del Estado democrático de derecho genera, en consecuencia, una determinada posición y ciertos límites para el derecho penal que no pertenecen a otras concepciones del Estado como, por ejemplo, el “derecho penal terrorista del fascismo”²³.

Reafirma-se, pois, que os direitos fundamentais não se limitam à função de defesa individual da pessoa diante da atuação estatal, visão míope que, rompido o séc. XXI, precisa ser finalmente superada e, com ela, a ultrapassada concepção do Estado-Leviatã, sempre em rota de colisão com direitos e garantias individuais.

Nessa ordem de valores, ao destacar exatamente a força constitucional impositiva do emprego de leis penais no fortalecimento e efetiva tutela de direitos fundamentais, Cunha sentencia:

Ora, este dever de actuação, não é um dever que se cumpra apenas através da organização do poder, da

²² CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação constitucional do direito penal. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1992, p. 28.

²³ BACIGALUPO, Enrique. Principios de derecho penal: parte general. 3ª ed. Madrid: Akal, 1994, p. 29.

criação de serviços, de oferecimento de condições de exercício de liberdades, da concretização de políticas de melhoramento do ensino, do ambiente ou da saúde (embora passe por tudo isto), mas é um dever que implica também a protecção dos bens e valores constitucionais face a ataques de entidades privadas e pessoas singulares. Tal dever de protecção face a agressões impõe-se ao legislador para que este crie sistemas preventivos e sancionatórios (na medida em que a sanção seja necessária para a prevenção) dessas agressões. Um dos sistemas preventivos de que o Estado dispõe, o sistema preventivo mais forte, é o sistema penal²⁴.

Moraes, a partir da aceitação de que as liberdades individuais não são absolutas, ressalta que “é preciso reconhecer que o garantismo penal negativo, justificado sob a ótica de um modelo de Direito Penal em que o Estado dialetizava com um acusado hipossuficiente e vulnerável, não existe mais na forma pura”²⁵.

No ordenamento jurídico brasileiro, essa verdadeira e justa proibição de insuficiência protetiva dos direitos fundamentais e o emprego do Direito Penal como legítimo instrumento de tutela vem reafirmada, de forma expressa e implícita, por meio dos mandados constitucionais de criminalização, matérias e valores sobre os quais o legislador penal não tem a faculdade, mas a obrigatoriedade de tratar, como se verá a seguir.

1.1 Mandados de criminalização

No Estado democrático de Direito, a efetiva tutela dos direitos fundamentais, à luz da dignidade da pessoa humana, deve ser o novo paradigma do Direito Penal.

Assim, como visto acima, se é verdade que determinados direitos fundamentais, traduzidos em postulados de liberdades negativas (de ir e vir, de opinião etc.), buscam limitar a ingerência do poder estatal na esfera individual, não é menos verdade que, no plano constitucional, convive-se com outros direitos fundamentais que não aceitam essa roupagem, pois, para além de terem natureza coletiva ou difusa de forma ampla, não são oponíveis apenas contra o Estado, mas contra qualquer centro de agressão, seja ele público ou privado.

Não por acaso, Mendes afirma que

A concepção que identifica os direitos fundamentais como princípios objetivos legitima a ideia de que o Estado se obriga não apenas a observar os direitos de qualquer indivíduo em face das investidas do Poder Público (*direito fundamental enquanto direito de proteção ou de defesa* –

²⁴ CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da descriminalização. Porto: Universidade Católica Portuguesa Editora, 1995, p. 287.

²⁵ MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Direito Penal: Parte Geral. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 106.

Abwehrrecht), mas também a garantir os direitos fundamentais contra agressão propiciada por terceiros (*Schutzpflicht des Staats*)²⁶.

Destarte, é justamente com fundamento nessa dupla face dos direitos fundamentais que a Constituição Federal do Brasil de 1988, assim como se verifica no modelo adotado por algumas constituições europeias, como as da Alemanha, Espanha, Itália, França e da própria Comunidade Europeia, agasalha em seu texto os denominados *mandados de criminalização*.

Os mandados de criminalização encerram verdadeiras ordens de criminalização ao legislador penal ordinário, limitando sua discricionariedade de atuação.

Na lição de Ponte, os mandados constitucionais de criminalização indicam “matérias sobre as quais o legislador ordinário não tem a faculdade de legislar, mas a obrigatoriedade de tratar, protegendo determinados bens ou interesses de forma adequada e, dentro do possível, integral”²⁷.

Enxergando nos mandados de criminalização essa obrigatoriedade de ingerência penal na tutela de direitos fundamentais, Feldens afirma que “A Constituição funciona, aqui, como fundamento normativo do Direito Penal, transmitindo um sinal verde ao legislador, o qual, diante da normatividade da disposição constitucional que o veicula, não poderá recusar-lhe passagem”²⁸.

E, como não poderia deixar de ser, as ordens constitucionais de criminalização dirigidas ao legislador ordinário, ao serem efetivamente exercidas no plano legislativo, impõem o dever de observância ao princípio da proporcionalidade, de forma completa, alcançando tanto a proibição de excesso quanto a vedação da proteção penal insuficiente, inclusive no tocante à eleição das correspondentes sanções e eventuais benefícios penais.

Portanto, mesmo limitado pelo princípio da intervenção mínima e seus consectários da subsidiariedade e fragmentariedade, a ingerência penal na tutela de direitos fundamentais não pode se materializar de forma insuficiente e deficitária.

Com efeito, o postulado implícito da intervenção mínima que, como é sabido, tem sua origem no art. 8º da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ao estabelecer que “A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias”, por não ser mandamento estático e divorciado da realidade social, não impede a ingerência do Direito Penal como instrumento de proteção aos direitos fundamentais.

Nas palavras de Santana Vega,

[...] no se puede pretender interpretar la Constitución de acuerdo al principio fundamentador del Derecho penal de intervención mínima, sino que es éste, precisamente, el que se deriva del texto constitucional. Por otro lado,

²⁶ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 617.

²⁷ PONTE, Antonio Carlos da. Crimes eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 152.

²⁸ FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal: a Constituição penal. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 73.

aunque también pueda resultar discutible, lo que es sostenido por la práctica totalidad de la Doctrina citada, que con relación a las obligaciones constitucionales de penas expresas resulta conculcado el principio de intervención mínima, en realidad este tiene, entendido desde un punto de vista dinámico, dos vertientes, una negativa que se manifiesta en procesos de descriminalización, degradación penal, etc. y otra positiva o interventiva mínima que garantiza la actualización del Derecho penal, sob pena de anquilosamiento²⁹.

Dessa forma, no ordenamento jurídico brasileiro, são expressamente extraídos do texto da Constituição Federal de 1988 mandados de criminalização no seu art. 5º, incs. XLII, XLIII, XLIV, art. 5º, § 3º, art. 7º, inc. X, art. 225, § 3º, e no art. 227, § 4º, determinações explícitas que se complementam com os denominados *mandados implícitos de criminalização* sempre que valores constitucionalmente consagrados, como o direito à vida, mostrarem-se insuficientemente protegidos por outros instrumentos jurídicos, numa verdadeira imposição constitucional de proteção jurídico-penal.

De fato, diante da discricionariedade legislativa, a efetiva proteção jurídico-penal conferida aos direitos fundamentais não pode se restringir à taxatividade dos mandados expressos de criminalização. A existência de normas expresas de criminalização não exclui a obrigação de tutela, pelo Direito Penal, de valores constitucionalmente consagrados, sempre que a tutela jurídica por outros instrumentos legais se revelar frágil e deficiente.

A leitura constitucional do Direito Penal e a compreensão de que os direitos fundamentais não são apenas individuais, mas também coletivos, revela que a concepção do homem em sociedade, na moldura do Estado democrático de Direito, adquiriu uma nova roupagem.

Na percepção de Luisi, o “indivíduo” iluminista foi substituído pela “pessoa” que, inserida no ambiente democrático, não é apenas titular de direitos; por viver em sociedade, a “pessoa” tem deveres para com seus consociados e para a sociedade como um todo, titular de seus próprios direitos, de natureza transindividual e coletiva³⁰.

Nessa mesma direção, debruçando-se sobre as relações individuais e sociais no contexto do Estado democrático de Direito, Barzotto explica que o fato de a Constituição Federal de 1988 ter estabelecido o bem da pessoa (dignidade da pessoa humana) e o bem comum (bem de todos) como finalidades últimas da sociedade brasileira leva necessariamente a pensar nos deveres que a busca destes bens impõe: de um lado, a sociedade e o Estado devem algo à pessoa, para que esta alcance o seu bem e, de outro, a própria pessoa humana também deve algo à sociedade e ao Estado, para que seja possível alcançar o bem comum³¹.

²⁹ SANTANA VEGA, Dulce María. La protección penal de los bienes jurídicos colectivos. Madrid: Dykinson, 2000, p. 64.

³⁰ LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2ª ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 30.

³¹ BARZOTTO, Luis Fernando. A democracia na Constituição. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2005, p. 182.

E, para além do campo material, com a aceitação dos mandados de criminalização no plano constitucional, também cabe apontar, na seara processual penal, a existência de verdadeiras *obrigações processuais penais positivas* extraídas de Tratados e Convenções internacionais de direitos humanos que, *de forma integral*, buscam conferir efetividade interna aos sistemas de aplicação da lei penal dos países signatários, e, no limite, promover afirmação interna aos direitos humanos.

1.2 Sistema interamericano de proteção aos direitos humanos e as obrigações processuais penais positivas

No Brasil, sobretudo a partir da redemocratização do país com a nova ordem constitucional e a eleição da dignidade da pessoa humana como seu fundamento, a necessária compatibilidade entre os fins do Estado brasileiro e a ingerência penal como instrumento de tutela impôs ao legislador ordinário deveres de atuação positiva na integral defesa e afirmação de direitos fundamentais.

No âmbito doméstico, a partir do sistema de *checks and balances* desenhado na Carta Política de 1988, a efetiva proteção aos direitos fundamentais reclama atuação conjunta e harmônica dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, enquanto instituição permanente, essencial à jurisdição do Estado, encarregada da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e, no limite, da própria sociedade civil como um todo.

De outro lado, no plano internacional, é preciso reconhecer que, na primazia da dignidade da pessoa humana, em especial após o término da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a revelação das atrocidades do holocausto, os Tratados e Convenções internacionais que se seguiram já descortinavam indelével preocupação com a proteção integral dos direitos relacionados à condição humana e, conseqüentemente, com a efetividade dos sistemas de justiça criminal mundo afora, estimulando a positivação interna de normas protetivas no âmbito constitucional dos países afetados.

Fruto de uma construção contínua e permanente, a conformação dos direitos humanos responde a fatores históricos, não sendo exagero afirmar que é justamente a partir da interação dos ordenamentos jurídicos domésticos com os Tratados e Convenções internacionais que, de forma complementar, se desenvolve o seu complexo *sistema multinível de proteção integral*.

De acordo com Delmas-Marty, a própria expressão “direito dos direitos humanos” marca uma mutação, pois, nascidos como declaração de princípios no século XVIII, os direitos humanos tornaram-se princípios de direito a partir do século XIX nos Estados Unidos e, na segunda metade do século XX, na Europa, sendo que “Alguns princípios foram inicialmente aplicados em direito interno, seja como princípios gerais do direito, depois como princípios constitucionais de valor supralegislativo, o que lhes outorga uma função de “direito do direito”, evocada por F. Ewald (1986)”³².

No ordenamento jurídico brasileiro, a Carta Política de 1988 cuida do processo de formação e incorporação de Tratados e Convenções internacionais nos seus arts. 49, inc. I, e 84, inc. VIII, estabelecendo verdadeira conjunção de esforços e vontades

³² DELMAS-MARTY, Mireille. Os grandes sistemas de política criminal. Tradução Denise Radanovic Vieira. Barueri: Manole, 2004, p. 21

entre os Poderes Executivo e Legislativo para a incorporação do texto normativo internacional ao ordenamento jurídico doméstico, que se desenvolve em três fases distintas, a saber: a celebração pelo Poder Executivo, a aprovação pelo Poder Legislativo, e a ratificação pelo Presidente da República, quando só então o texto internacional passa a ser obrigatório nos planos internacional e nacional³³.

De fato, a universalidade, uma das características mais marcantes dos direitos humanos, assegura a todos, independentemente de condições pessoais, orientações sexuais, religiosas ou opções políticas, a capacidade de o indivíduo ser reconhecido como sujeito de direitos e de exercê-los em qualquer instância, seja ela nacional ou internacional.

Por meio dos direitos humanos assegura-se a dignidade da pessoa humana; o conteúdo dos direitos humanos revela exigências de reconhecimento e fruição globais que não se limitam ou restringem pela nacionalidade ou pelo território.

De acordo com Brandão,

Tais exigências não dependem do espaço físico ou do tempo, pois se tendem universais e se traduzem em predicados presentes em todos os seres com patrimônio genético compatível com o humano, independentemente de condição social, traços raciais, religiosos, culturais ou de qualquer outra ordem³⁴.

Com efeito, a partir da Carta das Nações Unidas (ou Carta de São Francisco), de 1945, instituiu-se um verdadeiro esforço internacional de proteção aos direitos humanos, com a criação de um organismo internacional denominado Organização das Nações Unidas (ONU) e a emissão de recomendações que buscam incentivar a cooperação e o desenvolvimento do Direito Internacional, sua codificação e, no limite, estimular os diversos ordenamentos jurídicos a, internamente, positivarem os direitos humanos como liberdades fundamentais, garantindo-os de forma completa e integral.

A ONU apresenta, em sua estrutura, os seguintes órgãos fundamentais: Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça e o Secretariado, órgão responsável pela sua burocracia interna.

A Carta das Nações Unidas, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945, assinado pelo então Presidente da República Getúlio Vargas, convive com críticas a respeito da falta de coercibilidade efetiva às suas recomendações; as procedentes objeções decorrem da impossibilidade de se exigir uma completa observância dos termos nela apresentados por força de previsão expressa que orienta para que nenhum dispositivo contido nos seus documentos possa permitir uma intervenção em assuntos que dependam da jurisdição interna (art. 2º, 7)³⁵.

Posteriormente à Carta das Nações Unidas, Giacomolli lembra que

³³ PIOVESAN, Flávia; CRUZ, Julia Cunha. Curso de direitos humanos: sistema interamericano. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 9.

³⁴ BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao estudo dos direitos humanos. In, BRANDÃO, Cláudio (Coord.). Direitos humanos e fundamentais em perspectiva. São Paulo: Atlas, 2014, p. 5.

³⁵ CALDERON, Nei. Direitos humanos: a evolução histórica e as cortes penais internacionais. Campinas: Lacier editora, 2023, p. 138.

Foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, a qual possui natureza jurídica de tratado e de fonte jurídica, proclamada em Paris, quem elencou os direitos e as liberdades fundamentais, assentando uma base axiológica universal de respeito e proteção, um paradigma ético e humanitário, também aplicável ao sistema criminal, ao processo penal, com regras internacionais de jus cogens³⁶.

Logo em seu Preâmbulo, a Declaração Universal de 1948, verdadeira pedra fundamental na configuração dos direitos humanos, abre caminho para o reconhecimento da universalidade desses direitos, enfatizando que “o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum”³⁷.

De forma mais regionalizada, o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos começa a ser construído a partir da Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), de 1948, também conhecida como Carta de Bogotá, e da Declaração Americana sobre os Direitos e Deveres do Homem (DADH), de 1948, que levou à edição da Convenção Americana dos Direitos Humanos (CADH), também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 27, de 28 de maio de 1992, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 678, de 6 de novembro de 1992, com caráter vinculante.

A Convenção Americana estabelece mecanismos de proteção e efetividade aos Direitos Humanos e, na visão de Piovesan e Cruz,

[...] passou a ser o principal parâmetro normativo para todas as ações da CIDH relacionadas a seus Estados-partes. Além de manter as atividades que já desenvolvia para promover a observância dos direitos humanos, a Comissão ganhou novas funções no âmbito do sistema de petições individuais: autorizada desde 1965 a receber comunicações contendo denúncias de violações aos direitos humanos, a Comissão passou a poder receber petições baseadas na CADH. Ao receber uma comunicação desta natureza, a CIDH determina se houve violação aos direitos protegidos pela Convenção e, em caso positivo, formula recomendações para os Estados³⁸.

³⁶ GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 4.

³⁷ Declaração Universal dos Direitos Humanos, preâmbulo. Disponível em <https://unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 14 set. 2024.

³⁸ PIOVESAN, Flávia; CRUZ, Julia Cunha. Curso de direitos humanos: sistema interamericano. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 121.

No caso de não atendimento às suas recomendações, a Comissão pode encaminhar o caso para análise da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão jurisdicional do Sistema Interamericano de proteção que, no exercício de jurisdição contenciosa, promove a responsabilização internacional do Estado que descumpriu suas obrigações e estabelece medidas concretas para que a vítima (e/ou seus familiares) exerça seu direito violado e tenha reparados os danos sofridos.

Nesse contexto, é importante destacar que, por força do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal de 1988, os direitos e garantias expressos na Constituição brasileira não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados e da adesão aos Tratados e Convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário, como no caso do Pacto de São José da Costa Rica.

Bem por isso, Branco afirma que o § 2º, do art. 5º, da Constituição Federal, adotou um *sistema aberto de direitos fundamentais*, sendo legítimo, portanto, cogitar-se de direitos materialmente fundamentais que estão fora do seu Título II, como no caso do princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150, inc. III, “b”, da própria Carta de 1988³⁹.

Nessa mesma direção, Sarlet reconhece a existência de um verdadeiro *constitucionalismo cumulativo* em matéria de direitos e garantias fundamentais:

Em outras palavras, isto quer dizer que para além daqueles direitos e garantias expressamente reconhecidos como tais pelo Constituinte, existem direitos fundamentais assegurados em outras partes do texto constitucional (fora do Título II), sendo também acolhidos os direitos positivados nos tratados internacionais em matéria de Direitos humanos⁴⁰.

Mais do que isso. A partir da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, os Tratados e Convenções sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos de votação, por três quintos dos votos dos respectivos membros, assumem natureza de emendas constitucionais e, nessa condição, também emitem ordens de criminalização a serem concretizadas pelo legislador penal ordinário. E, ao cuidar dos Tratados e Convenções aprovados antes da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento Recurso Extraordinário nº 466.343-1/São Paulo, que versava sobre a validade das disposições domésticas que permitiam a prisão civil do depositário infiel, firmou entendimento de que são dotados de hierarquia supralegal e infraconstitucional⁴¹.

Com base nessa segura orientação constitucional, Piovesan afirma que

³⁹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 170.

⁴⁰ SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 9ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, pp. 118-119.

⁴¹ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 466.343-1/São Paulo, rel. Min. Cezar Peluso, J. 03/12/2008, DJe-104 05/06/2009. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur323/false>. Acesso em: 02 nov. 2024.

[...] a reprodução de disposições de tratados internacionais de direitos humanos na ordem jurídica brasileira não apenas reflete o fato de o legislador nacional buscar orientação e inspiração nesse instrumental, mas ainda revela a preocupação do legislador em equacionar o direito interno, de modo a ajustá-lo, com harmonia e consonância, às obrigações internacionalmente assumidas pelo Estado brasileiro⁴².

Portanto, para além do necessário *controle de constitucionalidade*, na afirmação integral dos direitos humanos, a atuação do Poder Público, seja no plano legislativo, executivo, e, especialmente, no plano judicial, também deve submeter-se ao devido *controle de convencionalidade* das normas, vale dizer, à aferição da compatibilidade de atuação com o compromisso assumido pelo Brasil, em Tratados e Convenções internacionais de direitos humanos, de proteção aos direitos fundamentais e, nessa ordem de valores, de conferir eficiência e eficácia ao seu sistema de justiça criminal, combatendo-se a impunidade.

Na constatação de Silva Sánchez,

El deber de los Estados y de la Comunidad Internacional de castigar simplemente para poner fin a la impunidad aparece en el Preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias de tribunales constitucionales, así como en un número significativo de obras doctrinales⁴³.

E aqui reside ponto fundamental a ser destacado: a necessidade de cumprimento, no processo penal, às obrigações internacionalmente assumidas pelo Estado brasileiro na *proteção integral* aos direitos fundamentais e *enfrentamento à impunidade*.

Ora, o processo penal deve ser instrumentalizado para que as ações penais tramitem dentro de um prazo razoável de duração, enfrentando-se manobras processuais abusivas que perseguem, apenas, o reconhecimento da prescrição, ainda mais quando se trabalha com os dados superlativos que imprimem ainda mais morosidade aos processos criminais em tramitação no Brasil.

Com efeito, dados apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão central de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário brasileiro criado com a Emenda Constitucional nº 45/2004, apontam que, após ligeiro declínio sentido no ano de 2017, o acervo da Justiça Criminal no Brasil voltou a crescer no ano de 2018, com aumento de 0,7% em relação ao ano anterior; ao todo, somando-se os processos pendentes e os baixados, 9,1 milhões de ações penais

⁴² PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 92.

⁴³ SILVA SANCHÉZ, Jesús María. ¿Nullum crimen sine poena? Sobre las doctrinas penales de la “lucha contra la impunidad” y del “derecho de la víctima al castigo del autor”. In, NIEVES MARTÍNEZ, Francisco M^º; MIRANDA AVENA, Claudia (Coordenadores). Víctima, prevención del delito y tratamiento del delincuente. Granada: Editorial Comares, 2009, pp. 19-20.

tramitaram no ano de 2018, excluídas as execuções penais; a Justiça Estadual é, sem sombra de dúvidas, o segmento com maior volume de autos de processos criminais, contando com 96,4% das ações em tramitação, isto é, 7,5 milhões de ações penais em todo o território nacional⁴⁴.

Sem mencionar o tempo de tramitação de recursos perante as Cortes Superiores e de ações penais que atendem ao foro por prerrogativa de função, os mesmos dados disponibilizados pelo CNJ apontam que, na fase de conhecimento do primeiro grau das Justiças Estaduais, o tempo de duração de uma ação penal é de três anos e dez meses e, no segundo grau, de dez meses⁴⁵.

Não se trata, aqui, de se afirmar a absoluta impropriedade da prescrição como causa de extinção da punibilidade, máxime diante da necessária preservação de expectativas e segurança jurídica que o instituto indiscutivelmente confere a todo e qualquer sistema de justiça criminal, a partir de orientações político-criminais internas de cada ordenamento jurídico.

Trata-se, outrossim, de se censurar atrasos e manobras abusivas que, obstando a análise do mérito das ações penais de forma definitiva, impedem a prestação jurisdicional em tempo hábil, engrossando o viscoso caldo de impunidade.

Nessa mesma direção, com apoio nas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fischer e Pereira afirmam que

[...] o problema identificado na causa de não punibilidade que neutraliza a resposta penal adequada e efetiva às agressões aos direitos convencionais não está diretamente centrado na prescrição em si, mas na falta de diligência e celeridade na condução do procedimento nacional, ou seja, em geral a censura feita pela Corte decorre da constatação de inércia dos organismos estatais, ou de atrasos e delongas injustificáveis das autoridades investigativas e/ou judiciárias no impulso e conclusão do processo, o que insere a disfunção na esfera ampla de descumprimento das obrigações processuais penais positivas⁴⁶.

Mas não é apenas isso. O anacrônico sistema recursal desenhado no Código de Processo Penal brasileiro, de 1941 (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941), inspirado no Código de Processo Penal italiano da década de 30 do séc. XX (Código Rocco), também precisa ser revisitado e modernizado com vistas à realidade que o cerca e ao efetivo cumprimento de decisões judiciais condenatórias após reexaminadas, em segundo grau de jurisdição, por órgão colegiado, as provas produzidas no curso da regular instrução criminal.

⁴⁴ BANDEIRA, R. Processos criminais: 9,1 milhões tramitaram na Justiça em 2018. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/processos-criminais-91-milhoes-tramitaram-na-justica-em-2018/>. Acesso em: 10 jun. 2023.

⁴⁵ BANDEIRA, R. Processos criminais: 9,1 milhões tramitaram na Justiça em 2018. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/processos-criminais-91-milhoes-tramitaram-na-justica-em-2018/>. Acesso em: 10 jun. 2023.

⁴⁶ FISCHER, Douglas; PEREIRA, Frederico Valdez. As obrigações processuais penais positivas: segundo as Cortes Europeia e Interamericana de direitos humanos. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019, p. 144.

Nesse exato ponto, é de se destacar a recente e paradigmática decisão proferida pela Suprema Corte brasileira (STF) que, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.235.340-RG/SC (Tema 1068), avançando na proibição de proteção insuficiente, firmou entendimento que permite a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri e, conseqüentemente, a prisão imediata do condenado por crime doloso contra a vida, após a prolação da sentença condenatória pelo órgão colegiado⁴⁷.

Mas é preciso avançar ainda mais.

Na afirmação doméstica dos direitos humanos, a fase extrajudicial da persecução penal também deve ser aprimorada e os órgãos públicos encarregados da investigação criminal necessitam de melhor aparelhamento e capacitação, inclusive do ponto de vista tecnológico, para o desenvolvimento de suas importantes funções.

No Brasil, o baixíssimo índice de esclarecimento da autoria de crimes, em especial dos crimes de sangue, não deve mais ser tolerado.

De acordo com dados compilados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), apenas no ano de 2017 foram oficialmente registrados 65.602 homicídios, com índice de 27,8 crimes por 100 mil habitantes. Nesse mesmo ano, o Estado da Bahia, na região Nordeste do Brasil, registrou 7.487 homicídios, o que corresponde a 48,80 crimes por 100 mil habitantes⁴⁸.

Pode-se dizer, portanto, que, no território brasileiro, somente no ano de 2017, sem se falar em possíveis subnotificações, a média foi de 179,73 homicídios por dia.

Em lado oposto, o diagnóstico da investigação de homicídios no Brasil apresentado pela Estratégia Nacional de Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público de 2012 aponta que, em média, apenas 8% dos crimes de homicídio são esclarecidos em sua autoria⁴⁹.

É certo que novos estudos e pesquisas que se seguiram apontaram para ligeira melhora no índice de esclarecimento dos homicídios no Brasil, mas os números apresentados ainda se mostram tímidos e flagrantemente insatisfatórios.

Com efeito, levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz por meio da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), posteriormente noticiado no jornal “O Estado de São Paulo”, revelou que apenas um em cada três homicídios cometidos no ano de 2019 no Brasil foi esclarecido até o final de 2020; de 41.635 vítimas, apenas 15.305 tiveram o autor apontado pelos órgãos policiais e judiciais, o que revela índice de 37% de homicídios esclarecidos no período. O estudo aponta que os piores resultados foram sentidos nos Estados do Rio de Janeiro (16%),

⁴⁷ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 1.235.340-RG/SC, rel. Min. Luís Roberto Barroso, J. 12/09/2024, DJe 13/09/2024. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5776893&numeroProcesso=1235340&classeProcesso=RE&numeroTema=1068>. Acesso em 02 nov. 2024.

⁴⁸ Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Atlas da violência 2020: principais resultados. Disponível em: <https://ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/5929-atlasviolencia2020relatoriofinalcorrigido.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

⁴⁹ CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Enasp: diagnóstico da investigação de homicídios no Brasil (2012). Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/244-relatorios/5989-ensap-diagnostico-da-investigacao-de-homicidios-no-brasil-2012>. Acesso em: 13 set. 2024.

e Amapá (19%), seguidos da Bahia, Pará e Piauí, cada um tendo esclarecido 24% dos homicídios registrados⁵⁰.

Nessa linha, fica claro que o processo penal não pode ser encarado e manejado *exclusivamente* sob a ótica dos direitos da pessoa acusada, de forma incompleta, capenga, sem que sejam tutelados, também, os direitos humanos das vítimas e promovida, dentro de um prazo razoável de duração, sempre respeitados o contraditório e a ampla defesa, a legítima, necessária, justa e proporcional responsabilização penal.

As obrigações processuais penais de natureza positiva previstas no tecido normativo internacional e assumidas pelos Estados signatários na afirmação interna dos direitos humanos, como não poderia deixar de ser, impõem à ordem jurídica o respeito e a garantia do pleno exercício de direitos por parte das pessoas acusadas do cometimento de infrações penais, mas, de forma complementar, também exigem do aparelhamento de *enforcement* estatal eficiência na investigação e processamento dos sujeitos ativos de crimes.

Não se promove a integral e completa tutela dos direitos humanos olhando-se apenas para uma das metades do processo penal.

Nesse ponto, é muito importante compreender a sistemática que impulsiona os Tratados e Convenções internacionais de direitos humanos como instrumentos jurídicos a serem respeitados e incorporados ao processo penal, *de forma vinculante*, no exercício do controle de convencionalidade das normas: de um lado, respeito aos direitos e garantias individuais da pessoa acusada e, de outro, eficiência e efetividade na investigação e promoção judicial de responsabilidades, sem excessos, mas afastando-se de uma proteção penal insuficiente⁵¹.

Mais uma vez, na assertiva de Fischer e Pereira,

Em termos mais amplos, trata-se da noção de que, em matéria penal, de persecução dos delitos, e de salvaguarda dos bens jurídicos, o direito e o processo constituem duas faces da mesma medalha, representada pelo sistema punitivo. Portanto, o processo deve ser adequado, idôneo na busca do esclarecimento de crimes. Não há como se visualizar um processo penal sem levar em consideração, necessariamente, os direitos e os deveres fundamentais de todos os envolvidos na esfera de responsabilização criminal. A visão não pode ser parcial, unicamente pelo prisma de direitos fundamentais do processado, como normalmente alguns se limitam a defender. Em razão disso, para assegurar o objetivo de uma tutela penal efetiva dos direitos humanos, é fundamental levar em consideração a maneira como foi

⁵⁰ O Estado de São Paulo. Estudo mostra que Brasil esclarece só 37% dos homicídios. Disponível em: <https://expresso.estadao.com.br/naperifa/estudo-mostra-que-brasil-esclarece-so-37-dos-homicidios/>. Acesso em: 13 set. 2024.

⁵¹ TURESSI, Flávio Eduardo; PONTE, Antonio Carlos da. Direitos humanos, mandados de criminalização e as obrigações processuais penais positivas: perspectivas e desafios na busca pela efetividade do regime antilavagem de dinheiro no Brasil. Revista Meritum, Belo Horizonte, v. 17, n. 12, p. 312, 2022. DOI: <http://doi.org/10.46560/meritum.v17i8860>.

conduzido o procedimento penal, principalmente para verificar a qualidade do mecanismo de acerto dos fatos postos em prática pelas autoridades investigativas e judiciais⁵².

Exemplificativamente, vale a pena registrar a condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no ano de 2021, no caso *Barbosa de Souza e outros vs. Brasil*. Nesse caso concreto, Aécio Pereira de Lima, então deputado estadual da Paraíba, em esforço de síntese, passou a ser investigado pela morte da vítima Márcia Barbosa de Souza e ocultação do seu cadáver.

Ocorre que, para além de gozar de foro por prerrogativa de função, em razão de imunidade parlamentar, Aécio Pereira de Lima não pôde ser denunciado pelo Ministério Público estadual, já que a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, mesmo recebendo duas solicitações nessa direção, negou autorização para a ação penal, como necessária condição de procedibilidade.

Somente após a aprovação de emenda à Constituição estadual, quando a prévia autorização legislativa deixou de ser exigida como condição de procedibilidade, o Ministério Público do Estado da Paraíba, no ano de 2003, conseguiu oferecer sua denúncia em desfavor do parlamentar estadual Aécio Pereira Lima.

O então deputado, após regular processo criminal, foi condenado no ano de 2007 à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, mas, respondendo à ação penal em liberdade, teve assegurado o exercício do direito ao recurso nessa mesma condição processual, até que, no ano de 2008, faleceu, sendo extinta sua punibilidade pelo Poder Judiciário sem cumprimento de pena.

Na decisão condenatória imposta ao Brasil, por meio de sessão virtual realizada em 7 de setembro de 2021, a Corte IDH, expressamente e por unanimidade, declarou que:

3. O Estado é responsável pela violação dos direitos às garantias judiciais, à igualdade perante a lei e à proteção judicial, contidos nos artigos 8.1, 24 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação às obrigações de respeitar e garantir os direitos sem discriminação e ao dever de adotar disposições de direito interno, estabelecidos nos artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento, e em relação às obrigações previstas no artigo 7.b da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em prejuízo de M.B.S. e S.R.S., nos termos dos parágrafos 98 a 151 da presente Sentença. 4. O Estado é responsável pela violação do direito à integridade pessoal, reconhecido no artigo 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 do mesmo

⁵² FISCHER, Douglas; PEREIRA, Frederico Valdez. As obrigações processuais penais positivas: segundo as Cortes Europeia e Interamericana de direitos humanos. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019, pp. 105-106.

instrumento, em prejuízo de M.B.S. e S.R.S., nos termos dos parágrafos 155 a 162 da presente Sentença⁵³.

Tamanha a importância da força vinculativa das decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 12 de janeiro de 2021, editou a Resolução 364 que, expressamente, institui uma unidade de fiscalização e de monitoramento das deliberações, sentenças e decisões daquela Corte, com o objetivo de criar e manter um banco de dados com informações relativas ao cumprimento ou a eventuais pendências na implementação integral das determinações proferidas⁵⁴.

Percebe-se, pois, que, por vezes, a questão não é a falta de lei penal incriminando determinada quadra de comportamentos que atentam contra direitos fundamentais, mas a falta de adequada, célere, completa e eficiente aplicação da própria lei já existente ao caso concreto.

Essa verdadeira dupla face do princípio da proporcionalidade na promoção e efetiva tutela de direitos fundamentais – *proibição de excesso e vedação da proteção insuficiente* -, bem como o reconhecimento da existência de verdadeiras obrigações processuais penais positivas extraídas do tecido normativo internacional, no Brasil, vêm sendo cada vez mais afirmadas e reafirmadas pela jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal (STF) que, recentemente, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nºs 3486 e 3493, ambas propostas no ano de 2005 e que buscavam invalidar o art. 1º da Emenda Constitucional nº 45/2004 quanto à inserção do inciso V-A e do § 5º ao art. 109 da Constituição Federal de 1998, em sessão virtual encerrada em 11 de setembro de 2023 (Pleno), validou norma constitucional que permite, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o deslocamento de competência da Justiça comum estadual para a Justiça comum Federal, vale dizer, a chamada *federalização do caso*⁵⁵.

Entretanto, sem se olvidar da sua especial importância, face ao quadro caótico do Sistema de Justiça Criminal brasileiro, marcado pela lentidão e por baixíssimos índices de esclarecimento de infrações penais, o incidente de federalização do caso, por si só, não resolve o problema.

Malgrado o avanço protetivo aos direitos humanos no plano internacional e aos direitos fundamentais no plano doméstico brasileiro, como já adiantado, constata-se que as dogmáticas penal e processual penal, fortemente marcadas por clássica influência liberal-individual, ainda sofrem com modelos ultrapassados que se olvidam da importância da tutela da vítima, inclusive da vítima coletiva, e se mostram

⁵³ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Barbosa de Souza e outros vs. Brasil. Sentença de 7 de setembro de 2021. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_435_por.pdf. Acesso em: 23 set. 2024.

⁵⁴ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 364, de 12 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a instituição da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de decisões e deliberações da Corte Interamericana de Direitos Humanos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Presidência, 2021. Disponível em: <http://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3659>. Acesso em: 05 out. 2024.

⁵⁵ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF valida federalização de crimes com grave violação de direitos humanos. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=514204>. Acesso em 13 set. 2024.

claramente voltadas à tutela de bens marcadamente individuais, revelando sua insuficiência no enfrentamento de condutas violadoras de bens jurídico-penais difusos, aqui incluídos os delitos de organização, atos de corrupção e lavagem de dinheiro.

Assim, na construção de uma dogmática penal e processual penal mais consentânea à realidade, cabe destacar que muitas das condutas que se voltam contra os direitos fundamentais, em todas as suas dimensões, notadamente no plano da macro criminalidade organizada, rompem as estáticas fronteiras físicas dos países de origem e, não raras vezes, atingem outras Nações, blocos e mercados externos, numa relação umbilical de sobrevivência e geração de lucros ilícitos que oferece uma nova realidade e novos desafios para o Direito Penal: sua gradativa *internacionalização*.

No ordenamento jurídico pátrio, esse fenômeno da internacionalização do Direito Penal passou a ser sentido mais de perto justamente a partir da gradativa adesão do Brasil aos Tratados e Convenções internacionais de proteção aos direitos humanos, como se verá a seguir.

2. INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO PENAL E PROTEÇÃO INTEGRAL AOS DIREITOS HUMANOS

A concepção originária de soberania, que sempre negou subordinação ou limitação do Estado-Nação por qualquer outro poder externo, refletindo a capacidade doméstica de exclusiva autodeterminação e vinculação jurídica, não se sustenta mais diante da nova ordem mundial⁵⁶.

Na era pós-moderna, a soberania dos Estados democráticos deixou de ser uma realidade absoluta e se encontra claramente atrelada, no plano internacional, à afirmação dos direitos humanos.

O mundo globalizado deixou de ser espacialmente delimitado e cedeu lugar para uma nova economia e uma nova cultura, a economia informacional-global e a cultura virtual-real, conformando uma nova estrutura social, a sociedade-rede⁵⁷.

Essa verdadeira integração supranacional proporcionada pela globalização, nas suas vertentes econômica, política e, especialmente, jurídica, descortina novos horizontes e apresenta novos desafios ao Direito Penal a partir do incremento de práticas criminosas organizadas que afetam não apenas um, mas vários países ou blocos inteiros de uma só vez.

Lançando olhares para a geopolítica própria do crime organizado, Sansó-Rubert afirma que:

La criminalidad organizada en su expansión territorial, tervigera de facto los mapas oficiales, imponiendo su realidad geopolítica. Esta nueva geografía política mundial no estatal, condiciona la escena internacional actual: conlleva un reparto geográfico de áreas de

⁵⁶ TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça penal negociada e criminalidade macroeconômica organizada: o papel da política criminal na construção da ciência global do direito penal. Salvador: Juspodivm, 2019, pp. 140-141.

⁵⁷ CASTELLS, Manuel. Fin de milênio. Versión castellana de Carmen Martínez Gimeno. Madrid: Alianza, 1998, v. 3, pp. 369-370.

dominio e influencia y el establecimiento de fronteras invisibles pero muy reales, emulando el concepto de “império invisible” de Pierre George, en su obra *La géographie á la poursuite de l’histoire*. Cada organización tiene su propia demarcación territorial, de carácter infra y supranacional, al margen de los límites convencionales físicos y jurídicos oficialmente establecidos. Este orden territorial desafía las soberanías locales, estatales e Internacionales⁵⁸.

Como se pode imaginar, para além da sua própria construção geopolítica de domínio, os fenômenos da globalização e da integração econômica que impactam diretamente no ambiente criminal também abrem espaço à conformação de modalidades novas de delitos clássicos e ao surgimento de novas formas delitivas.

Na constatação de Silva Sánchez, “Criminalidade organizada, criminalidade internacional e criminalidade dos poderosos são, provavelmente, as expressões que melhor definem os traços gerais da delinquência da globalização”⁵⁹.

Nesse cenário, grande parte das organizações criminosas internacionais realiza a chamada *jurisdiction shopping*, vale dizer, indisfarçável, planejada e cuidadosa seleção de paraísos jurídicos, aqui identificados como ordenamentos pouco cooperantes e de baixa densidade em sua legislação penal, processual penal, e até mesmo concorrencial, para a realização de transações comerciais fraudulentas e instalação física de suas atividades de fachada, muitas delas até lícitas, minimizando riscos e perdas.

Essa macro criminalidade organizada, na constatação de Terradillos Basoco,

[...] ha encontrado en el mercado globalizado un amable caldo de cultivo que no sólo brinda instrumentos de cobertura a las operaciones delictivas e impunidad a sus responsables, sino que ha permitido el surgimento de otras nuevas que encumentran en ese modelo económico su razón de ser⁶⁰.

E, como uma de suas consequências transformadoras, constata-se que a globalização também proporciona um espaço carente de regulamentação efetiva e, nessa quadra, a ausência de uma resposta jurídico-penal uniforme, eficiente e eficaz por parte dos Estados afetados pela atividade criminosa transnacional.

O crime, fenômeno social por excelência, tornou-se global, e a criminalidade global do mundo pós-moderno é justamente a criminalidade econômica, violadora de bens jurídicos de viés difuso, praticada por grupos organizados e hierarquicamente

⁵⁸ SANSÓ-RUBERT, Daniel. Nuevas tendencias de organización criminal y movilidad geográfica. Aproximación geopolítica en clave de inteligencia criminal. Revista UNISCI, nº 41 (Mayo 2016), p. 188. DOI: http://dx.doi.org/10.5209/rev_RUNI.2016.n41.52679.

⁵⁹ SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otávio de Oliveira Rocha. 3ª ed. São Paulo: RT, 2013, p. 103.

⁶⁰ TERRADILLOS BASOCO, Juan María. Criminalidad organizada y globalización. Revista de Derecho Penal: Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, v. 19, 2ª época, mai. 2011 p. 90.

estruturados, e, não raro, marcada pela transnacionalidade, com sérias dificuldades de enfrentamento por modelos jurídico-dogmáticos próprios do período liberal, inclusive no tocante aos meios de prova e obtenção de prova.

Apenas como ilustração, a jurista portuguesa Maria João Guia calcula que o número de vítimas do tráfico internacional de seres humanos ronde os 2,4 milhões, dentre os 12,3 milhões de pessoas vítimas de trabalho forçado em todo o mundo; os lucros obtidos com a exploração sexual forçada são dos mais expressivos, ascendendo aos 27,8 milhões de dólares americanos anualmente, sem qualquer custo acrescido⁶¹.

Aliás, esse verdadeiro negócio da imigração ilegal, uma das facetas da criminalidade organizada transnacional na qual o imigrante é tratado como mercadoria, na constatação de Rodríguez Mesa,

[...] supone ante todo un peligro para quien recurre a las mismas: el transporte suele realizarse en condiciones peligrosas e inhumanas, y una vez en el país de destino los inmigrantes tienen que pagar el precio acordado a las redes, lo que en muchos casos les lleva a ser objeto continuo de amenazas, coacciones, e incluso de delitos contra la libertad, la integridade o la vida⁶².

Diante dessa realidade, é preciso reconhecer que a internacionalização da criminalidade difusa e organizada reclama a construção de estratégias e medidas internacionais de enfrentamento, com mínima uniformidade legislativa entre os países afetados, a partir da adesão ao tecido normativo internacional de proteção aos direitos humanos.

Em determinadas quadras de ingerência, notadamente diante da altíssima lesividade provocada no âmbito dos delitos de organização, a supranacionalidade da Ciência Penal e do bem jurídico a ser protegido, da dogmática penal e da política criminal, com a adoção de estratégias uniformes de enfrentamento, inclusive do ponto de vista da legislação doméstica, não se confunde com supra culturalidade, ainda mais quando respeitadas as Convenções e os Tratados internacionais de afirmação aos direitos humanos.

Nessa linha e nos estreitos limites deste estudo, é de se destacar o importante papel desempenhado pela Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Convenção de Viena de 1988), pela Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1999, pela Convenção das Nações Unidas sobre o Crime Organizado (Convenção de Palermo de 2000), e pela Convenção Interamericana contra a Corrupção (Convenção de Mérida de 2003), na busca dessa justa uniformização legislativa e necessária ingerência penal pelo ordenamento brasileiro na afirmação interna de direitos humanos.

⁶¹ GUIA, Maria João. Imigração e criminalidade: caleidoscópio de imigrantes reclusos. Coimbra: Almedina, 2008, p. 130.

⁶² RODRÍGUEZ MESA, Maria José. Delitos los derechos de los ciudadanos extranjeros. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, p. 27.

Tendo vigência internacional em 11 de novembro de 1990, a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrada na cidade de Viena/Áustria em 20 de dezembro de 1988, reconhece a estreita vinculação desta prática criminosa com outros ilícitos penais, notadamente a lavagem de capitais, e, logo em seu art. 3º, passa em revista as condutas relacionadas e fornece as diretrizes para a sua tipificação, como delito autônomo, por parte dos países signatários.

A Convenção de Viena, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991, é considerada a *primeira geração normativa* de combate à lavagem de dinheiro, colocando como delito antecedente apenas o narcotráfico, delito global que sempre movimentou altas somas em dinheiro nos países afetados⁶³.

Explicitando justamente a transnacionalidade que marca o tráfico de drogas e a geração de dinheiro sujo no continente americano, Zaffaroni destaca que

En el caso del tráfico de cocaína en América, los “concesionarios” operan en el sur, introducen el caos social, corrompen instituciones, suben los índices de violencia y homicidio, acaban con las policías e incluso con las fuerzas armadas y la propia política, degradan Estados. En tanto, en el norte una lubricada red de distribución retiene la mayor parte de la renta, por la enorme diferencia entre el precio FOB – el valor de la mercancía puesta en el puerto, que incluye el costo del flete, el empaquetado, el etiquetado – y el pagado por el consumidor⁶⁴.

Muito tempo depois, foi finalmente publicada no Diário Oficial da União, de 4 de março de 1998, a Lei nº 9.613, recentemente alterada pela Lei nº 12.683, de 2012, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

No que se refere ao enfrentamento ao terrorismo, a Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1999, assinada pelo Brasil em 10 de novembro de 2001, foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 769, de 30 de junho de 2005, ratificada pelo Governo brasileiro em 16 de setembro de 2005, e promulgada pelo Decreto nº 5.640, de 26 de dezembro de 2005⁶⁵.

Contudo, somente no ano de 2016, com a entrada em vigor da Lei nº 13.260, sobreveio legislação penal específica criminalizando o terrorismo no Brasil, cuja promulgação foi marcada pela iminência da realização dos jogos olímpicos em território nacional, com a cerimônia de abertura marcada para o dia 5 de agosto de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, sob forte pressão política do Comitê Olímpico Internacional.

⁶³ CALLEGARI, André Luís; WEBER, Ariel Barazzetti. Lavagem de dinheiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 82.

⁶⁴ ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Colonialismo y derechos humanos: apuntes para una historia criminal del mundo. 2ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Taurus, 2023, p. 154.

⁶⁵ CONVENÇÃO. Disponível em: <http://memorial.mpf.mp.br/nacional/vitrine-virtual/publicacoes/tratados-sobre-terrorismo>. Acesso em: 18 set. 2024.

Já no ano de 1994, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou na cidade italiana de Nápoles uma Conferência Mundial sobre o Crime Organizado, cujas discussões serviram de base para a elaboração, no mês de novembro de 2000, agora em Palermo, da Convenção sobre o Crime Organizado Transnacional, conhecida como Convenção de Palermo.

No Brasil, a Convenção de Palermo foi ratificada pelo Decreto Legislativo nº 231, de 29 de maio de 2003, e promulgada pelo Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, tornando-se apta à aplicação.

Não se limitando à previsão de técnicas especiais de investigação e do compromisso de criminalização, a Convenção de Palermo ofereceu, em seu art. 2º, “a”, um conceito de grupo criminoso organizado⁶⁶.

A partir de então, diante da lacuna legislativa deixada pela Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, que, então vigente no ordenamento brasileiro, dispunha sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas sem apresentar um conceito legal, passou-se a discutir o conceito de crime organizado no Brasil, sua previsão e aplicação prática, esgrimando-se posições que, pautadas naquela lei ordinária, negavam sua existência, com entendimentos que, sólidos no texto da própria Convenção de Palermo da ONU, defendiam sua positivação.

Entretanto, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do *Habeas Corpus* nº 96.007/SP, em 12 de junho de 2012, concluiu que a aplicação direta da definição de crime organizado apresentada pela Convenção de Palermo afrontava o princípio da legalidade estrita em matéria penal, insculpido no art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição Federal de 1988, decisão paradigmática que encerrou a polêmica, ao menos no plano prático, preservando a *lex populi* e reafirmando a necessidade de atuação do Congresso Nacional nessa matéria.

Com base naquela orientação Pretoriana, que passou a ser replicada pela jurisprudência do próprio STF nos casos subsequentes, o legislador ordinário, espelhado na experiência colombiana dos denominados *juízes sem rosto*, retomou a discussão e, no dia 24 de julho de 2012, foi promulgada a Lei nº 12.694, com vigência em 23 de outubro de 2012, dispondo sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas.

A Lei nº 12.694, de 2012, em seu art. 2º, finalmente introduziu no ordenamento jurídico brasileiro uma definição legal de organização criminosa.

Contudo, pouco tempo depois, a Lei nº 12.850, de 2013, promoveu a *revogação tácita e parcial* do texto de 2012 (e a revogação expressa da Lei nº 9.034, de 1995), não sendo possível falar-se, portanto, em duas definições legais de organização criminosa vigentes em nosso ordenamento jurídico. As duas leis convivem no sistema brasileiro, tendo sido tacitamente revogado, apenas, o art. 2º da Lei nº 12.694, de 2012.

Finalmente, como já destacado acima, na busca pelo enfrentamento aos paraísos jurídicos, também merece especial atenção a Convenção Interamericana contra a Corrupção, conhecida por Convenção de Mérida, ratificada no Brasil por meio

⁶⁶ Art. 2º, “a”: grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material”.

do Decreto Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

A Convenção de Mérida complementa a Convenção de Palermo contra o Crime Organizado e, sendo composta por 71 artigos, é apontada como o maior texto juridicamente vinculante de luta contra a corrupção.

Indiscutivelmente, a corrupção afeta negativamente a realização de direitos sociais, ambientais e, no limite, a afirmação interna dos direitos fundamentais de forma ampla e, como não poderia deixar de ser, tem sido objeto de gradativa atenção do sistema interamericano de Direitos Humanos.

No tocante à criminalização de condutas, o Capítulo III da Convenção de Mérida, ao tratar da penalização e aplicação da lei, afirma que cada Estado-parte adotará as medidas legislativas que sejam necessárias para qualificar, como delito, dentre outras práticas, o enriquecimento ilícito, assim considerado, em seu art. 20, como “o incremento significativo do patrimônio de um funcionário público relativos aos seus ingressos legítimos que não podem ser razoavelmente justificados por ele”.

Na forma prevista, depreende-se que a criminalização do enriquecimento ilícito visa a proteger a transparência das fontes de ingresso de recursos, bem jurídico-penal de natureza difusa, e não de viés individual, como medida de enfrentamento aos atos de corrupção.

Como afirma Blanco Cordero, “La transparencia de la situación patrimonial de los titulares o agentes del poder público es, por si mismo, fuertemente incentivadora de la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad o probidad de su actuación”⁶⁷.

Portanto, diante da natureza do bem jurídico a ser tutelado, para a comprovação do delito de enriquecimento ilícito, não se deve exigir prova da origem ilícita do patrimônio do agente público. O tipo penal que busque tutelar a transparência da evolução patrimonial de agentes públicos deve se apresentar como delito omissivo próprio, uma omissão expressamente prevista pela lei penal para aquele que deixar de demonstrar a origem lícita do seu patrimônio, bastando, apenas, a comprovação da sua existência.

Essa, inclusive, a opção legislativa vista no Código Penal argentino, em seu art. 268 (2), criminalizando aquele que, ao ser requerido, não justifica a procedência de um considerável enriquecimento patrimonial⁶⁸.

Na França, a previsão do tipo penal com o *nomen iuris* “delito de recursos não justificados” – art. 321º-6 -, introduzido no Código Penal francês pela Lei de 9 de março de 2004, posteriormente modificada pela Lei n. 2006-64, de 23 de janeiro de

⁶⁷ BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de enriquecimiento ilícito desde la perspectiva europea. Sobre su inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional portugués. Revista eletrônica de la AIDP, A-02, 2013, p. 14. Disponível em: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/42235>. Acesso em: 19 set. 2024.

⁶⁸ CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Artículo 268 (2). Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño. Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que los afectaban. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho. (Código Penal de la República Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Erreius, 2023, p. 60).

2006⁶⁹, também revela a opção pela criminalização do enriquecimento ilícito como delito omissivo próprio.

Já no Brasil, a despeito da adesão à Convenção de Mérida e das discussões trazidas no bojo do Projeto de Lei nº 5.586/2005 e do Projeto de Lei do Senado nº 236/2012 (Projeto de Código Penal), o enriquecimento ilícito de agentes públicos, mesmo previsto como ato de improbidade administrativa na Lei nº 8.429, de 1992, não é tipificado como crime.

De toda a sorte, ainda que o ordenamento jurídico brasileiro revele dificuldades e apresente certa resistência cultural na efetivação doméstica dos direitos fundamentais, é indiscutível a importância do papel desempenhado pelos Tratados e Convenções internacionais na afirmação dos direitos humanos e a abertura promovida pelo Direito Internacional no plano constitucional nacional que, de forma gradativa, como visto acima, também fomentou a internacionalização do próprio Direito Penal.

E, nessa busca pela afirmação dos direitos humanos, também é de se destacar, para os fins buscados neste ensaio, a evolução histórica das Cortes Penais Internacionais e o incremento da jurisdição penal internacional nessa quadra de ingerência.

Mesmo atuando de forma subsidiária e complementar às jurisdições domésticas, as Cortes Penais Internacionais têm desenvolvido importante papel no respeito à dignidade da pessoa humana, especialmente no enfrentamento ao genocídio e à atuação interna dos atores dos sistemas de justiça criminal mundo afora, inclusive do sistema brasileiro.

2.1 Jurisdição penal internacional e o Estatuto de Roma de 1988

Como se buscou demonstrar, a internacionalização do Direito Penal ganhou fôlego a partir da segunda metade do séc. XX, no período do pós-guerra mundial, com o reconhecimento da necessidade de se conferir efetividade aos direitos humanos.

A propósito, foi justamente nesse período que a dignidade da pessoa humana, pedra angular do moderno constitucionalismo, passou a ser expressamente inserida no texto de importantes Constituições democráticas, como a Constituição Federal da Alemanha, de 1949, tornando-se um valor e um princípio fundamental do Estado democrático de Direito⁷⁰.

No plano jurisdicional, a partir da revelação das atrocidades vividas no holocausto e do tratamento cruel e degradante imposto especialmente ao povo judeu,

⁶⁹ REPUBLIQUE FRANÇAISE. CODE PÉNAL. Art. 321-6. Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. Disponível em: <http://codes.droit.org/PDF/Code%20p%c3%A9nal.pdf>. Acesso em: 22 set. 2024.

⁷⁰ MIRANDA GONÇALVES, Rubén. La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19. *Justiça do Direito*, v. 34, nº 2, pp. 148-172, mai./ago. 2020, p. 151.

a questão do genocídio passou a ocupar posição central na discussão internacional de defesa da dignidade da pessoa humana.

Encerrado o conflito bélico, ganhou musculatura a ideia de se instituir uma Corte Internacional criminal competente para processar e julgar crimes de guerra, tendo sido criado, no dia 8 de agosto de 1945, por meio do Acordo de Londres, firmado entre o Reino Unido, os Estados Unidos da América, a França e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o denominado *Tribunal Militar Internacional de Nuremberg*, Corte internacional que ficou responsável por julgar criminosos de guerra apontados como colaboradores do regime da então Alemanha nazista, alcançando, ao lado das pessoas físicas, também as suas organizações, como a Gestapo e a SS⁷¹.

Ainda com o fim da Segunda Guerra Mundial e a formalização da rendição do exército japonês no dia 2 de setembro de 1945, instalou-se na cidade de Tóquio/Japão o *Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente*, conhecido como *Tribunal de Tóquio*, competente para processar e julgar os crimes de guerra praticados por autoridades políticas e militares do Japão Imperial.

Com isso, a partir do incremento das discussões internacionais de enfrentamento ao genocídio e aos crimes de guerra de forma ampla, durante a Assembleia Geral da ONU realizada no dia 11 de dezembro de 1946, elaborou-se a Resolução nº 96, que somente foi concluída e assinada na cidade de Nova Iorque/EUA, no dia 9 de dezembro de 1948, com entrada em vigor no dia 12 de janeiro de 1951.

A Resolução nº 96 da ONU, que declara o genocídio crime contra o direito internacional, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 30.822, de 6 de maio de 1952, e, conforme disposição expressa em seu art. VI, confere competência para o julgamento e aplicação de sanções aos Tribunais dos Estados-partes em cujo território as condutas forem verificadas e, ainda, à Corte Penal Internacional, quando reconhecida sua jurisdição pelas partes contratantes⁷².

E, na ampliação da jurisdição penal internacional, também cabe destacar, pela importância histórica, a criação dos Tribunais internacionais não permanentes instituídos para julgar violações de direitos humanos praticadas no território da antiga Iugoslávia, no ano de 1993, e em Ruanda, no ano de 1994, com sedes na Holanda e na Tanzânia, respectivamente⁷³.

Atualmente, na busca pela efetiva tutela de direitos humanos e estabelecimento de uma Justiça Penal Internacional de caráter permanente (e não meramente temporária, *ad hoc* e *post factum*), pelo Estatuto de Roma, aprovado em julho de 1998 na Conferência Diplomática de Plenipotenciários das Nações Unidas, instituiu-se o Tribunal Penal Internacional (TPI), vigente a partir de 1º de julho de 2002, com personalidade jurídica de Direito Internacional própria, sediado em Haia/Holanda

⁷¹ GORAIEB, Elisabeth. Tribunal Penal Internacional. São Paulo: Letras Jurídicas, 2012, p. 84.

⁷² CEDIN. Portal de Direito Internacional. Convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1948%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20a%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20e%20Puni%C3%A7%C3%A3o%20do%20Crime%20de%20Genoc%C3%ADio.pdf>. Acesso em: 23 set. 2024.

⁷³ MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O Tribunal Penal Internacional e o direito brasileiro. 3ª ed. São Paulo: RT, 2011, pp. 34-35.

(Estado anfitrião), gerido por uma Assembleia de Estados-partes composta por 123 membros⁷⁴.

De acordo com a previsão estatutária, a competência do Tribunal Penal Internacional recai sobre os crimes de genocídio (art. 6º), contra a humanidade (art. 7º), crimes de guerra (art. 8º) e de agressão (art. 8º).

Malgrado a destacada importância do Tribunal Penal Internacional na devida responsabilização de graves violações aos direitos humanos, há críticas que se apresentam ao seu processo de criação e ao seu funcionamento que merecem ser aqui explicitadas.

De início, é inegável que a criação do Tribunal Penal Internacional se deu a partir de experiências vividas por Estados hegemônicos europeus e, conseqüentemente, sob o prisma colonial, carecendo da abertura de discussões e experiências de outros povos e culturas periféricas.

Ademais, não obstante a pretensão de universalidade, a jurisdição penal internacional, pautada fundamentalmente na cooperação jurídica, mesmo tendo caráter permanente, atua de forma complementar e subsidiária e, como se percebe, ainda carece de maior aceitação e reconhecimento por parte de grandes e importantes potências mundiais.

Nessa linha, Mazzuoli explica que o Estatuto de Roma de 1998

Foi aprovado por 120 Estados, contra apenas 7 votos contrários – China, Estados Unidos, Iêmen, Iraque, Líbia e Qatar – e 21 abstenções. Não obstante a sua posição original, os Estados Unidos e Israel, levando em conta a má repercussão internacional ocasionada pelos votos em contrário, acabaram assinando o Estatuto em 31 de dezembro de 2000. Todavia, a ratificação do Estatuto, por essas mesmas potências, tornou-se praticamente fora de cogitação após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington, bem como após as operações de guerra subsequentes no Afeganistão e Palestina. Assim foi que em 6 de maio de 2002 e em 28 de agosto do mesmo ano, Estados Unidos e Israel, respectivamente, notificaram formalmente o Secretário-Geral das Nações Unidas de que não tinham a intenção de se tornar partes no respectivo tratado⁷⁵.

De fato, o art. 1º do Estatuto de Roma, em vigor desde 1º de julho de 2002, ao afirmar a competência subsidiária do Tribunal Penal Internacional em relação às jurisdições dos Estados-partes, consagra o denominado *princípio da complementariedade*, assegurando aos ordenamentos jurídicos internos a competência primária para investigar e processar criminalmente seus cidadãos nacionais.

⁷⁴ ESTATUTO DE ROMA. Disponível em: <http://acnudh.org/pt-br/estatuto-de-roma-del-tribunal-penal-internacional/>. Acesso em: 23 set. 2024.

⁷⁵ MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O Tribunal Penal Internacional e o direito brasileiro. 3ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 43.

A atuação do Tribunal Penal Internacional, portanto, se dá de maneira complementar diante da comprovada ineficiência ou incapacidade interna de punição por parte dos Estados na responsabilização de seus nacionais.

Com isso, não se afasta a característica do Tribunal Penal Internacional funcionar como justiça autônoma, já que o cumprimento das suas decisões não depende, para sua eficácia, de qualquer manifestação de aceite do Estado com relação ao reconhecimento da sua competência jurisdicional.

Nesse ponto, como anota Mazzuoli, é importante dizer que, não obstante tenha o Estatuto de Roma exigido *ratificações* dos Estados para entrar em vigor, dotou a Corte Penal Internacional de poderes tais que a possibilita exigir o cumprimento de uma ordem de prisão a pessoa que se encontra em território de Estado não signatário⁷⁶.

Entretanto, como já adiantado, a Corte Penal Internacional somente poderá ser provocada quando a jurisdição interna se revelar deficitária, condição fática que, altamente subjetiva, permite diversas interpretações jurídicas e até ingerências de ordem política e econômica, internas e externas.

Com olhar crítico, passando em revista os casos julgados pela Corte Internacional até o presente momento, Oliveira desnuda a maior incidência de sua atuação em relação aos casos envolvendo pessoas de nacionalidades de Estados não-hegemônicos:

Isso porque atualmente há uma grande litigância em relação a investigados ou réus cujas nacionalidades são de Estados africanos, asiáticos, latino-americanos ou da Europa Oriental. No entanto, ainda não houve julgamento de líderes de Estados com maior poderio político e econômico, ainda que historicamente tenham se envolvido em conflitos armados ou mesmo a responsabilidade de empresas transnacionais⁷⁷.

De toda a sorte, a criação da Corte Penal Internacional representa indiscutível avanço na tutela de direitos humanos e merece ser aplaudida.

Seu funcionamento, de acordo com Giacomolli, apresenta algumas relevantes especificidades:

(a) somente podem ser acusadas pessoas físicas maiores de 18 anos; (b) os juízes são temporários e eleitos; (c) além da presidência e da secretaria, o TPI possui uma seção de investigação, uma de primeira instância e outra recursal; (d) o Ministério Público (“procurador”) é um órgão autônomo, também eleito

⁷⁶ MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O Tribunal Penal Internacional e o direito brasileiro. 3ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 48.

⁷⁷ OLIVEIRA, Lucas Paulo Orlando de. Uma análise crítica do Tribunal Penal Internacional a partir da crítica decolonial. Anais do 6º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em rede (2022). Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Disponível em: <https://ufsm.br/app/uploads/sites/563/2022/11/5.8.pdf>. Acesso em: 23 set. 2024.

temporariamente, com atribuições investigatórias e acusatórias; (e) há um juízo prévio de admissibilidade do caso (art. 17); (f) excluem-se eventuais imunidades ou privilégios dos sujeitos acusados (art. 27, §§ 1º e 2º); (g) o “procurador”, a partir da abertura das investigações, poderá solicitar um mandado de detenção contra o sujeito, fundado na necessidade de garantir o seu cumprimento ao TPI, presente a possibilidade de obstrução ou de colocação em perigo da investigação ou da ação do Tribunal (art. 89, § 1º)⁷⁸.

Em nosso ordenamento jurídico, o art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988 já previa que o Brasil propugnará pela formação de um Tribunal Internacional dos direitos humanos e, destacadas uma vez mais as disposições contidas no art. 5º, §§ 2º e 3º, do próprio texto constitucional, o Estatuto de Roma foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 112, de 6 de junho de 2002, e promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002.

Com isso, a partir da abertura do ordenamento jurídico brasileiro ao Direito Internacional dos direitos humanos, inclusive no plano jurisdicional, impõe-se uma mudança de paradigmas no seu Sistema de Justiça Criminal com vistas à proteção dos direitos humanos das vítimas.

O processo penal brasileiro deve superar antigos dogmas do período liberal e, com apoio no sistema interamericano de direitos humanos, garantir maior visibilidade à pessoa vitimada pela ação criminosa, de forma integral, evitando possíveis excessos punitivos, mas distanciando-se de uma proteção penal insuficiente.

Uma vez mais, é preciso compreender quais os fins perseguidos pelos Tratados e Convenções Internacionais e, nessa linha, qual a orientação traçada pela jurisprudência das Cortes Internacionais regionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o significado das condenações suportadas pelos Estados-partes que violaram prescrições internacionais de proteção e tutela.

Mais do que isso. O processo penal brasileiro também deve se atentar para a nova realidade que o cerca e reconhecer a existência da vítima coletiva e a necessidade da adoção de instrumentos jurídicos de proteção supraindividual, inclusive no campo probatório, em especial no enfrentamento à macro criminalidade, com a adoção de novas técnicas de investigação e ampliação do pedido condenatório a ser deduzido na ação penal movida pelo Ministério Público, alcançando, também, a reparação dos danos materiais e morais suportados pela coletividade.

E, como se verá a seguir, é justamente a partir do melhor entendimento a respeito das engrenagens do sistema multinível de proteção aos direitos humanos e das decisões das Cortes Internacionais que o ordenamento jurídico brasileiro, paulatinamente, tem buscado conferir maior visibilidade e importância à figura da vítima no seu sistema de Justiça Criminal.

⁷⁸ GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, pp. 5-6.

3. VALORIZAÇÃO DA VÍTIMA NO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO COMO EXPRESSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Nos dias atuais, tem sido cada vez mais elevado o tom das vozes de importantes e renomados penalistas, nacionais e estrangeiros, que, destacando a emergência a qual impulsiona a criação de tipos penais incriminadores, apontam para séria crise de eficiência e eficácia do Direito Penal, não raras vezes adjetivado como meramente simbólico.

No Brasil, destacando a crise da fragmentariedade do Direito Penal a partir do enfraquecimento das demais instâncias de controle social que, com o passar dos anos, perderam sua necessária vitalidade, sobrecarregando o *ius puniendi* do Estado, Moraes adverte que:

[...] não é necessariamente a alteração legislativa ou o rigor da lei que conferem eficácia ao Direito Penal, assim como não é a previsão legal que torna efetiva a proteção suficiente de determinado bem da vida, mas a certeza de cumprimento e, por consequência, a ausência na consciência coletiva do sentimento de impunidade⁷⁹.

Na Espanha, reconhecendo o fenômeno das *leyes manifiesto* que conduzem à denominada *huida al Derecho Penal*, Vives Antón aponta que:

Ante un problema que no puede resolver, el poder político (el legislador) recurre al Derecho penal y crea un tipo delictivo, por más que sepa que no va a poder aplicarse, o eleva las penas de un delito, por más que sepa que el nudo de la cuestión no está en la levedad de las penas sino, v.g., en la imposibilidad de probar la autoría⁸⁰.

De fato, a aludida crise vivida pelo Direito Penal contemporâneo impõe reflexões sobre seu método e atinge, de maneira muito mais ampla, sua identidade social.

Grande parte das críticas dirigidas ao Direito Penal de hoje acena para a péssima técnica legislativa demonstrada pelo legislador penal ordinário na construção de tipos penais, para o enfraquecimento das demais instâncias sociais de controle que deveriam atuar previamente sobre o comportamento humano, inibindo a atuação do delinquente e filtrando o recurso ao sistema de Justiça Criminal, e, ao que interessa mais de perto para o presente estudo, para o acentuado isolamento percebido entre a dogmática penal, a criminologia, a vitimologia e a política criminal que, como ciências integradas, deveriam fundamentar sua legitimidade e utilidade sociais.

A tradicional visão solipsista do Direito Penal, isto é, enquanto isolada dogmática jurídica, mostra-se insuficiente para compreender e dar respostas

⁷⁹ MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Direito penal racional: propostas para a construção de uma teoria da legislação e para uma atuação criminal preventiva. Curitiba: Juruá, 2016, p. 265.

⁸⁰ VIVES ANTÓN, Tomás S. Fundamentos del sistema penal. 2ª Edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, p. 667.

satisfatórias à criminalidade do século XXI e redimensionar o papel da vítima no processo penal atual.

Aliás, como destaca Sánchez Tomás, a própria função conferida à (fechada) dogmática penal, na atualidade, tem sido permeada por modelos dogmáticos mais abertos e voltados à realidade social:

La dogmática en este nuevo contexto, ya no cumpliría sólo una función de garantía orientada al proceso aplicativo del Derecho, sino también de adaptación del sistema jurídico a la realidad social, incidiendo tanto en nuevas posibilidades de comprensión e interpretación de la norma jurídica en el proceso mismo de elaboración normativa, analizando de qué forma se satisfacen más adecuadamente las eventuales necesidades sociales en la respuesta punitiva frente a determinadas conductas⁸¹.

Assim, ao lado do próprio Direito Penal enquanto dogmática jurídica, o fenômeno da criminalidade moderna, em especial da macro criminalidade organizada, também deve ser objeto de estudo conjunto da criminologia e da vitimologia com vistas à construção de uma política criminal mais racional, devendo-se recorrer à aplicação do Direito Penal quanto “Ciência Total” ou “Ciência Global”.

A tese, é preciso dizer, não é nova. Foi Franz v. Liszt quem, ao final do século XIX, buscando reunir em um bloco coerente e harmonioso as ciências criminais que, em conjunto com a dogmática penal, disciplina responsável pela elaboração de categorias e integração dos conceitos jurídico-penais de forma sistêmica, também deitam seus olhos sobre o fenômeno delitivo, apresentou ao mundo a sua “Ciência Total do Direito Penal”⁸².

Na formulação de Liszt, a tradicional visão solipsista do Direito Penal, vale dizer, da isolada dogmática penal, revela-se insuficiente para entender, por completo, o fenômeno da criminalidade, devendo-se lançar mão, também, da criminologia e da política criminal.

Todavia, como observa Taipa de Carvalho,

[...] na construção de v. Liszt, a ‘ciência global do direito penal’, embora também abrangesse a política criminal e a criminologia, o certo é que essas duas ciências criminais não passavam do estatuto de ciências auxiliares do direito penal ou dogmática jurídico-penal, cabendo a esta o topo da hierarquia das ciências criminais⁸³.

Realmente, conquanto buscasse conferir maior autonomia à criminologia e à política criminal, estabelecendo um conjunto sistemático de princípios voltados à

⁸¹ SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel. Interpretación penal en una dogmática abierta. Anuario de derecho penal y ciencias penales, n. 1, v. 58, p. 29-55, 2005, p. 30.

⁸² Ver: LISZT, Franz von. Tratado de direito penal alemão. Tradução José Hygino Duarte Pereira. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1899, t. I.

⁸³ CARVALHO, Américo Taipa de. Direito penal. Parte Geral. Questões fundamentais. Teoria Geral do Crime. 2ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pp. 11-12.

investigação científica das causas do crime e dos efeitos da pena, a importância conferida por Liszt às demais ciências penais sempre foi secundária em relação à dogmática jurídica.

Os fundamentos da formulação lisztiana, na síntese de Figueiredo Dias e Costa Andrade, “encontravam-se na concepção jurídico-política do Estado de Direito formal, de cariz liberal, e numa teoria jurídica de cunho estritamente positivista”⁸⁴.

Entretanto, quando se trabalha com a ideia de um Direito Penal democrático, exercitado por um Estado democrático de Direito que busca o efetivo e integral respeito aos direitos fundamentais, e com uma dogmática cada vez mais funcionalista, uma moderna concepção de “Ciência Total do Direito Penal”, distante da influência clássica-liberal-individual que marcou a construção doutrinária de Liszt, e que compreenda a dogmática penal, a criminologia e até mesmo a vitimologia não como ciências hierarquizadas, mas autônomas, complementares e interdependentes, pode e deve ser formulada com vistas à racionalidade das leis penais e efetividade do próprio Sistema de Justiça Criminal, sobretudo com vistas à (re) valorização do papel da vítima no processo penal, com a oxigenação interna promovida pela jurisprudência das Cortes Internacionais de direitos humanos.

Ciência das normas, o Direito também é identificado como ciência social e, sem abandonar o mundo dogmático, deve ajustar-se às transformações e aos processos intersubjetivos em constante evolução, conferindo estabilidade e segurança jurídicas às expectativas sociais.

Nas palavras de Mir Puig,

[...] estudiar el derecho, siquiera en su específica normatividad, es estudiar procesos sociales. Ésta es la única vía de superar la dicotomía en que, desde von Liszt, han caído los planteamientos metodológicos que postulan una aproximación de dogmática y realidad social⁸⁵.

Portanto, sob o prisma do *garantismo penal integral*, o processo penal brasileiro não pode privilegiar a pessoa do criminoso em detrimento da figura da vítima, condenando-a ao esquecimento; ao revés, *de forma equilibrada*, deve servir de instrumento para a efetiva tutela de todo e qualquer direito fundamental reconhecido pelo ordenamento jurídico pátrio, individual ou coletivo, identificando-se também o ofendido como sujeito de direitos.

Assim, partindo-se da concepção de Liszt, a moderna “Ciência Total do Direito Penal” deve reunir, enquanto ciência social, num bloco único e harmonioso, o mundo dogmático do *dever ser* com a realidade concreta do *ser*, sob pena de transmudar sua eficácia em puro simbolismo e anacronismo penal, contendo normas obsoletas que, malgrado ainda possam ser fisiologicamente interpretadas como texto, já não oferecem mais um suporte metodológico e jurídico concretos.

Para tanto, como já adiantado, não se pode prescindir dos estudos criminológicos e, mais amiúde, dos aportes da vitimologia na necessária busca desse

⁸⁴ DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. *Criminologia: o homem delinquente e a sociedade criminógena*. 2ª reimp. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 94.

⁸⁵ MIR PUIG, Santiago. *Introducción a las bases del Derecho Penal*. 2ª ed. Montevideo: B de F, 2007, p. 273.

justo equilíbrio sistêmico e salvaguarda dos interesses do ofendido atingido pela conduta criminosa.

Como se sabe, o resgate da importância da figura da vítima no processo penal teve início após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), em especial com a difusão dos estudos desenvolvidos pelo alemão Hans von Hentig e pelo israelense Benjamin Mendelsohn que, criticando a neutralização da pessoa vitimada pela ação criminosa no período Iluminista em detrimento do interesse pela ressocialização do criminoso, dedicaram esforços que, posteriormente, pavimentaram o descolamento da vitimologia da própria criminologia, identificando-a como ciência autônoma⁸⁶.

Não por acaso, vale a pena lembrar que, coordenado por Israel Drapkin, o primeiro Simpósio Internacional sobre o tema foi propositalmente realizado em Jerusalém/Israel, de 2 a 6 de setembro de 1973, nele definindo-se a vitimologia como o estudo científico das vítimas do delito, seguido dos encontros sediados em Boston/E.U.A. (1976), Münster/Alemanha (1979), Tóquio/Japão (1982), e Zagreb/Iugoslávia (1985)⁸⁷.

Portanto, o processo penal contemporâneo, malgrado desenvolvido a partir do conflito existente entre o *ius puniendi* estatal e a liberdade do indivíduo violador da norma penal, não pode ignorar os direitos da vítima.

As obrigações processuais penais positivas e as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos orientam para a necessidade de se salvaguardar, no processo penal, os direitos da pessoa vitimada e de seus familiares, inclusive do ponto de vista procedimental, evitando-se ritos vexatórios, desnecessários e repetitivos que, no limite, conduzem à revitimização.

Na constatação de Mazzuoli e Piedade,

O Brasil vem sendo condenado de forma reiterada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos não pelo excesso, mas por discriminação no acesso à Justiça, por não investigar, julgar e punir exemplarmente os que perpetraram violações a direitos humanos das vítimas ou de seus familiares, descumprindo o dever – assumido internacionalmente perante o sistema interamericano de direitos humanos – de esclarecer os fatos lesivos aos interesses das vítimas, materializando um cenário de completa impunidade, com a repetição crônica das violações desses direitos, em total desproteção das vítimas de delitos⁸⁸.

Como se vê, as condenações suportadas pelo Estado brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos não se devem por excesso dos órgãos

⁸⁶ NEUMAN, Elias. *Victimologia: el rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales*. México D. F.: Cardenas, 1992, p. 28.

⁸⁷ NEUMAN, Elias. *Victimologia: el rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales*. México D. F.: Cardenas, 1992, p. 22.

⁸⁸ MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; PIEDADE, Antonio Sergio Cordeiro. Punir como standard de direitos humanos: centralidade de proteção das vítimas no direito internacional dos direitos humanos e no processo penal brasileiro. *Revista dos Tribunais: RT*, São Paulo, v. 112, n. 1055, p. 135-160, set. 2023.

encarregados da persecução criminal, mas por omissões ou deficiências vistas no efetivo cumprimento às obrigações processuais penais positivas, como se verifica, por exemplo, nos casos *Ximenes Lopes vs. Brasil* (2006), *Sétimo Garibaldi vs. Brasil* (2009), *Escher e outros vs. Brasil* (2009), *Gomes Lund e outros vs. Brasil* (2010), *Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil* (2016), *Favela Nova Brasília vs. Brasil* (2017), *Herzog e outros vs. Brasil* (2018), e *Gabriel Sales Pimenta vs. Brasil* (2022)⁸⁹.

Impõe-se uma urgente mudança de paradigmas no Direito Penal e Processual Penal brasileiros com vistas à efetividade dos direitos humanos das vítimas.

Em nosso ordenamento jurídico, paralelamente aos gradativos avanços sentidos na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal na vedação da proteção insuficiente em matéria de direitos humanos, ainda que timidamente, também são vistos alguns pontuais avanços legislativos na tutela da vítima no processo penal.

Assim, exemplificativamente, cabe destacar a edição da Lei nº 9.807/1999 e a instituição do programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas (PROVITA), da Lei nº 11.340/2006 com seus instrumentos de tutela aos direitos das vítimas de violência doméstica, da Lei nº 13.431/2017 e a instrumentalização da escuta protegida, da Lei nº 13.869/2019 que, dispendo sobre os crimes de abuso de autoridade, tipifica o delito de violência institucional contra a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos (art. 15-A), da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e os seus instrumentos de combate à violência doméstica e familiar e, no movimento cada vez mais crescente de abertura, incorporação e ampliação de instrumentos consensuais na resolução de controvérsias pela Justiça Criminal, da Lei nº 9.099/1995 e os institutos da transação penal e composição civil de danos, e da Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime) com a incorporação, no Código de Processo Penal, do acordo de não persecução penal que, indiscutivelmente, conferem maior visibilidade ao ofendido no bojo da própria relação processual.

Entretanto, é preciso avançar ainda mais. É preciso a mudança de mentalidade e das formas de interpretação das próprias leis penais e processuais penais pelos operadores do Direito, em especial do Ministério Público e do Poder Judiciário brasileiros, no necessário e efetivo *controle de convencionalidade das normas*.

Leituras demasiadamente formalistas e fechadas do sistema jurídico, próprias do período Iluminista, dificultam a aplicabilidade das leis na realidade das coisas, cabendo destacar, uma vez mais, que o Código Penal brasileiro data do ano de 1940 e o Código de Processo Penal, por sua vez, de 1941.

Na assertiva de Freitas, resta afastada, por ingênua, qualquer visão acentuadamente normativista, pois a Ciência do Direito requer também e necessariamente uma fundamentação racional no espaço da decisão ou da escolha valorativa, vale dizer, a ideia de um conjunto autossuficiente de normas, sem variabilidade evolutiva, não apresenta plausibilidade teórica ou até mesmo empírica⁹⁰.

Nessa linha, a partir do perfil constitucional dispensado ao Ministério Público brasileiro pela Carta de 1988, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica e do regime democrático, é de se destacar sua especial importância na tutela dos direitos fundamentais das vítimas de

⁸⁹ ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual das vítimas e de vitimologia. Salvador: Juspodivm, 2024, / p. 394.

⁹⁰ FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 32-33.

crimes e, nessa direção, a necessidade do reconhecimento da sua legitimidade para o exercício do controle de convencionalidade das leis e atos normativos de efeitos concretos.

Com efeito, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), ao editar a Recomendação nº 96/2023, orienta aos membros do Ministério Público brasileiro que atuem com a observância aos tratados, convenções e protocolos internacionais de direitos humanos e à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo expressamente previsto, em seu art. 3º, inc. I, que “recomenda-se aos membros do Ministério Público, respeitada a independência funcional, que: I – promovam o controle de convencionalidade das normas e práticas internas”⁹¹.

Mais disso. Para além do controle de convencionalidade como instrumento de efetivação dos direitos humanos das vítimas, o mesmo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) também editou a Resolução nº 234/2021, que estabelece a *Política Institucional de Proteção Integral e de Promoção de Direitos e de Apoio às Vítimas*, medida que, em harmonia com a Resolução nº 40/34 da ONU, aprovada em Assembleia Geral em 29 de novembro de 1985, recoloca as vítimas de infrações penais em posição de maior relevo no processo penal, garantindo-lhes acesso à informação, comunicação, participação, verdade, justiça, diligência devida, segurança, apoio, tratamento profissional individualizado e não discriminatório, proteção física, patrimonial, psicológica e de dados pessoais, participação e reparação dos danos materiais, morais e simbólica, suportados em decorrência do fato vitimizante (art. 1º)⁹².

Contudo, ainda é de se reconhecer a insuficiência e o atraso do ordenamento jurídico brasileiro na efetiva tutela das vítimas de infrações penais diante do tecido internacional de direitos humanos e das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

As pontuais alterações legislativas acima indicadas, muitas das quais editadas em contexto de extrema comoção social, após a divulgação de algum fato criminoso pela imprensa nacional causador de clamor público, ainda carecem de unidade, coerência e completude sistêmicas, dificultando sobremaneira a efetividade protetiva que deve se dar aos direitos das vítimas na realidades das coisas.

Bem por isso, o legislador ordinário brasileiro, por meio do Projeto de Lei (PL) nº 3.890/2020, busca instituir o denominado “Estatuto da Vítima”, regulamentando não apenas os direitos das vítimas de infrações penais, mas também de desastres naturais e até de crises epidemiológicas⁹³.

O texto normativo, ainda em discussão no Congresso Nacional, guarda semelhanças com a Diretiva 2012/29/EU do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à

⁹¹ CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Recomendação nº 96, de 28 de fevereiro de 2023. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomendao-n-96---2023.pdf>. Acesso em: 28 out. 2024.

⁹² CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Resolução nº 243, de 18 de outubro de 2021. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/2021/Resoluo-n-243-2021.pdf>. Acesso em: 28 out. 2024.

⁹³ BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 3890/2020, de 24 de julho de 2020. Institui o Estatuto da Vítima. Brasília: Câmara dos Deputados, 2020. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2258347>. Acesso em: 28 out. 2024.

proteção das vítimas de crimes, na Espanha, com a Ley 4/2015, de 27 de abril de 2015 (del Estatuto de la victima del delito), em Portugal, com a Lei 130/2015, na Argentina, com a Ley 27.372/2017 e, no México, com a Ley General de Víctimas, de 09 de enero de 2013⁹⁴.

O PL ainda em discussão no Parlamento brasileiro estrutura o Estatuto da Vítima com 58 artigos, divididos em 6 Títulos, entendendo por vítima “qualquer pessoa natural que tenha sofrido danos ou ferimentos em sua própria pessoa ou bens, especialmente lesões físicas ou psicológicas, danos emocionais ou danos econômicos causados diretamente pela prática de um crime ou calamidade pública” (art. 2º).

Além disso, o PL também trata da vítima indireta, nele entendida como a pessoa natural que possua relação de afeto ou parentesco até o terceiro grau com a vítima (direta), desde que com ela convivesse, estivesse sob seus cuidados ou dela dependesse economicamente (art. 2º, § 1º), e da vitimização coletiva, nele definida como as ofensas à saúde pública, meio ambiente, sentimento religioso, consumidor, fé pública e demais hipóteses que comprometam seriamente determinado grupo social, independentemente de sua localização geográfica (art. 2º, parágrafo único).

Malgrado de indiscutível importância, a proposta derrapa no Congresso Nacional brasileiro. A última ação legislativa registrada no PL nº 3.890/2020, datada de 21 de maio de 2024, *rejeitou* o requerimento nº 503/2022 que solicitava regime de urgência na sua tramitação perante a Câmara dos Deputados.

CONCLUSÃO

A partir do período do pós-guerra mundial, assistiu-se à união de esforços entre importantes lideranças globais no fortalecimento do compromisso de reestruturação e efetivação dos direitos humanos, com a criação de órgãos e instrumentos internacionais ligados à ONU que tornassem a dignidade da pessoa humana não apenas um referencial teórico, mas uma realidade concreta.

Entretanto, na afirmação de direitos humanos, não basta o avanço protetivo internacional, com seus subsistemas regionais de proteção (europeu, africano e interamericano) e o desenvolvimento da jurisdição penal internacional de caráter permanente, com a criação do Tribunal Penal Internacional pelo Estatuto de Roma.

Como se buscou demonstrar, fruto de uma construção contínua e permanente, a conformação dos direitos humanos responde a fatores históricos, não sendo exagero afirmar que é justamente a partir da interação dos ordenamentos jurídicos domésticos com os Tratados e Convenções internacionais que, de forma complementar, se desenvolve o seu complexo *sistema multinível de proteção integral*.

O Estado democrático de Direito, modelo expressamente adotado pela Constituição brasileira de 1988, funda-se no princípio da soberania popular e exige de todos, autoridades públicas e particulares, o respeito aos direitos fundamentais.

Sobrepondo-se aos modelos Liberal e Social, o Estado democrático de Direito indiscutivelmente impõe à ordem jurídica vetores de transformação da realidade social.

Nessa ordem de ideias, a positivação doméstica, o alcance dos direitos fundamentais no texto da Constituição Federal e a necessária compatibilidade de atos

⁹⁴ HORVATH, Antonio Carlos; ROCHA, Cristiano Medina da; DEMERCIAN, Pedro Henrique. O Estatuto da vítima (Projeto de Lei 3890/2020): instrumento legislativo apto a alçar a vítima à qualidade de sujeito de direitos e lhe conferir proteção. Revista Fronteiras Interdisciplinares do Direito, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 27-55, 2023, p. 43.

normativos, administrativos e judiciais com os próprios fins constitucionais estatais reclama observância ao *princípio da proporcionalidade*.

Outrora identificados como exclusivos direitos de defesa individual contra a ingerência do Estado na esfera privada, os direitos fundamentais, em um Estado democrático de Direito, revelam sua dupla face e representam imperativos de tutela e força irradiante frente a terceiros, inclusive os próprios particulares, e deveres de efetiva proteção estatal.

Portanto, se por um lado a aplicação do princípio da proporcionalidade permite a identificação do vício de inconstitucionalidade substancial de lei ou ato normativo de efeitos concretos pelo excesso do poder estatal, notadamente pelo excesso do Poder Legislativo (*Übermassverbot*), em um Estado democrático de Direito esse mesmo postulado também oferece uma outra face que, na afirmação de direitos fundamentais, veda a proteção insuficiente (*Untermassverbot*).

Nessa linha, quando se debruça sobre a efetividade dos direitos fundamentais e o caráter dúplici por eles desempenhado no Estado democrático de Direito, numa perspectiva negativa de defesa de liberdades individuais e ao mesmo tempo positiva de reação estatal contra ameaças e ataques diversos, diante de uma Carta Política marcadamente programática e dirigente como a brasileira de 1988, depreende-se que o Direito Penal deve assegurar proteção a todos os membros do corpo social, servindo de instrumento para a salvaguarda desses mesmos direitos fundamentais, sejam individuais ou coletivos.

No Estado democrático de Direito, a efetiva tutela dos direitos fundamentais, à luz da dignidade da pessoa humana, deve ser o novo paradigma do Direito Penal.

É justamente com fundamento nessa dupla face dos direitos fundamentais que a Constituição Federal do Brasil de 1988, assim como se verifica no modelo adotado por algumas constituições europeias, como as da Alemanha, Espanha, Itália, França e da própria Comunidade Europeia, agasalha em seu texto os denominados *mandados de criminalização*.

Os mandados de criminalização encerram verdadeiras ordens de criminalização ao legislador penal ordinário, limitando sua discricionariedade de atuação.

E, para além do campo material, com a aceitação dos mandados de criminalização no plano constitucional, também cabe apontar, na seara processual penal, a existência de verdadeiras *obrigações processuais penais positivas* extraídas de Tratados e Convenções internacionais de direitos humanos que, *de forma integral*, buscam conferir efetividade interna aos sistemas de aplicação da lei penal dos países signatários, e, no limite, promover afirmação interna aos direitos humanos.

Na afirmação integral dos direitos humanos, para além do necessário *controle de constitucionalidade*, a atuação do Poder Público, seja no plano legislativo, executivo, e, especialmente, no plano judicial, também deve submeter-se ao devido *controle de convencionalidade* das normas, vale dizer, à aferição da compatibilidade de atuação com o compromisso assumido pelo Brasil, em Tratados e Convenções internacionais de direitos humanos, de proteção aos direitos fundamentais e, nessa ordem de valores, de conferir eficiência e eficácia ao seu sistema de justiça criminal, combatendo-se a impunidade.

Assim, impõe-se a necessidade de cumprimento, no processo penal, às obrigações internacionalmente assumidas pelo Estado brasileiro na *proteção integral* aos direitos fundamentais e *enfrentamento à impunidade*.

Na perspectiva do garantismo penal integral, o processo penal não pode ser encarado e manejado *exclusivamente* sob a ótica dos direitos da pessoa acusada, de forma incompleta, capenga, sem que sejam tutelados, também, os direitos humanos das vítimas e promovida, dentro de um prazo razoável de duração, sempre respeitados o contraditório e a ampla defesa, a legítima, necessária, justa e proporcional responsabilização penal.

As obrigações processuais penais de natureza positiva previstas no tecido normativo internacional e assumidas pelos Estados signatários na afirmação interna dos direitos humanos, como não poderia deixar de ser, impõem à ordem jurídica o respeito e a garantia do pleno exercício de direitos por parte das pessoas acusadas do cometimento de infrações penais, mas, de forma complementar, também exigem do aparelhamento de *enforcement* estatal eficiência na investigação e processamento dos sujeitos ativos de crimes.

Para tanto, a tradicional visão solipsista do Direito Penal, isto é, enquanto isolada dogmática jurídica, mostra-se insuficiente para compreender e dar respostas satisfatórias à criminalidade do século XXI e redimensionar o papel da vítima no processo penal atual.

Ainda sob o prisma do garantismo penal integral, o processo penal brasileiro não pode privilegiar a pessoa do criminoso em detrimento da figura da vítima, condenando-a ao esquecimento; ao revés, de forma equilibrada, deve servir de instrumento para a efetiva tutela de todo e qualquer direito fundamental reconhecido pelo ordenamento jurídico pátrio, individual ou coletivo, identificando-se também o ofendido como sujeito de direitos.

As obrigações processuais penais positivas e as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos orientam para a necessidade de se salvaguardar, no processo penal, os direitos da pessoa vitimada e de seus familiares, inclusive do ponto de vista procedimental, evitando-se ritos vexatórios, desnecessários e repetitivos que, no limite, conduzem à revitimização.

As condenações suportadas pelo Estado brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos não se deram por excesso dos órgãos encarregados da persecução criminal, mas por omissões ou deficiências vistas no efetivo cumprimento às obrigações processuais penais positivas e fomento da impunidade.

No ordenamento jurídico brasileiro, paralelamente aos gradativos avanços sentidos na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal na vedação da proteção insuficiente em matéria de direitos humanos, ainda que timidamente, também são vistos alguns pontuais avanços legislativos na tutela da vítima no processo penal.

Contudo, ainda é de se reconhecer a insuficiência e o atraso do ordenamento jurídico brasileiro na efetiva tutela das vítimas de infrações penais diante do tecido internacional de direitos humanos e das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

As pontuais alterações legislativas vistas no presente estudo, muitas das quais editadas em contexto de extrema comoção social, após a divulgação de algum fato criminoso pela imprensa nacional causador de clamor público, ainda carecem de unidade, coerência e completude sistêmicas, dificultando sobremaneira a efetividade

protetiva que deve se dar aos direitos das vítimas na realidade das coisas, e o legislador ordinário brasileiro, que busca instituir o denominado “Estatuto da Vítima” por meio do Projeto de Lei (PL) nº 3.890/2020, ignora a sua necessidade de urgência.

No Brasil, em suma, a efetiva e integral tutela de direitos humanos, sob a ótica do garantismo penal integral, longe de ser uma realidade concreta, continua sendo um bom projeto para o futuro.

REFERÊNCIAS

- ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. 2ª tir. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2012.
- ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual das vítimas e de vitimologia. Salvador: Juspodivm, 2024.
- ARA PINILLA, Ignacio. El difuso fundamento normativo de los derechos humanos. Revista ESMAT, ano 15, nº 26, pp. 285-302, jul. a dez. 2023. DOI: <http://doi.org/10.29327/270098.15.26-14>. Disponível em: http://esmat.tjto.jus.br/publicacoes/index.php/revista_esmat/issue/view/26. Acesso em: 9 nov. 2024.
- BACIGALUPO, Enrique. Principios de derecho penal: parte general. 3ª ed. Madrid: Akal, 1994.
- BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crime organizado e proibição de insuficiência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
- BANDEIRA, R. Processos criminais: 9,1 milhões tramitaram na Justiça em 2018. Conselho Nacional de Justiça, 2019. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/processos-criminais-91-milhoes-tramitaram-na-justica-em-2018/>. Acesso em: 10 jun. 2023.
- BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.
- BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 1ª ed. 8ª Reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2024.
- BARZOTTO, Luis Fernando. A democracia na Constituição. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2005.
- BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014.
- BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal, Vol. I, 2ª ed. Tradução Paulo José da Costa Júnior e Alberto Silva Franco. São Paulo: RT, 1966.
- BLANCO CORDERO. Isidoro. El delito de enriquecimiento ilícito desde la perspectiva europea. Sobre su inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional português. Revista eletrônica de la AIDP, A-02, 2013. Disponível em: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/42235>. Acesso em: 19 set. 2024.
- BONFIM, Edilson Mougnot. Direito penal da sociedade. São Paulo: Saraiva, 2024.
- BRANDÃO, Cláudio. Direitos humanos e fundamentais em perspectiva. São Paulo: Atlas, 2014.
- BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 3890/2020, de 24 de julho de 2020. Institui o Estatuto da Vítima. Brasília: Câmara dos Deputados, 2020. Disponível

em:

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=258347>. Acesso em: 28 out. 2024.

- CALDERON, Nei. Direitos humanos: a evolução histórica e as cortes penais internacionais. Campinas: Lacier editora, 2023.
- CALLEGARI, André Luís; WEBER, Ariel Barazzetti. Lavagem de dinheiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. v. 1, 1ª ed. Brasileira. São Paulo: RT, 2007.
- CARVALHO, Américo Taipa de. Direito penal. Parte geral. Questões fundamentais. Teoria geral do crime. 2ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2008.
- CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação constitucional do direito penal. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1992.
- CASTELLS, Manuel. Fin de milênio. Versión castellana de Carmen Martínez Gimeno. Madrid: Alianza, 1998, v. 3.
- CEDIN. Portal de Direito Internacional. Convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1948%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20a%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20e%20Puni%C3%A7%C3%A3o%20do%20Crime%20de%20Genoc%C3%ADdio.pdf>. Acesso em: 23 set. 2024.
- CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Erreius, 2023.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 364, de 12 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a instituição da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de decisões e deliberações da Corte Interamericana de Direitos Humanos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Presidência, 2021. Disponível em: <http://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3659>. Acesso em: 5 out. 2024.
- CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Enasp: diagnóstico da investigação de homicídios no Brasil (2012). Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/244-relatorios/5989-ensap-diagnostico-da-investigacao-de-homicidios-no-brasil-2012>. Acesso em: 13 set. 2024.
- CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Recomendação nº 96, de 28 de fevereiro de 2023. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomendao-n-96---2023.pdf>. Acesso em: 28 out. 2024.
- CONVENÇÃO. Disponível em: <http://memorial.mpf.mp.br/nacional/vitrine-virtual/publicacoes/tratados-sobre-terrorismo>. Acesso em: 18 set. 2024.
- CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Barbosa de Souza e outros vs. Brasil. Sentença de 7 de setembro de 2021. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_435_por.pdf. Acesso em: 23 set. 2024.
- CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da descriminalização. Porto: Universidade Católica Portuguesa Editora, 1995.
- DAHM, Georg; SCHAFFSTEIN, Friedrich. ¿Derecho penal liberal o derecho penal autoritario? Introducción y revisión Eugenio Raúl Zaffaroni. Traducción de Leonardo G. Brond. Buenos Aires: Ediar, 2011.

- DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Preâmbulo. Disponível em: <https://unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 14 set. 2024.
- DELMAS-MARTY, Mireille. Os grandes sistemas de política criminal. Tradução Denise Radanovic Vieira. Barueri: Manole, 2004.
- DIAS, Jorge de Figueiredo. Temas básicos da doutrina penal: sobre os fundamentos da doutrina penal: sobre a doutrina geral do crime. Coimbra: Coimbra, 2001.
- DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem delinquente e a sociedade criminógena. 2ª reimp. Coimbra: Coimbra Editora, 1997.
- ESTATUTO DE ROMA. Disponível em: <http://acnudh.org/pt-br/estatuto-de-roma-del-tribunal-penal-internacional/>. Acesso em: 23 set. 2024.
- FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal: a Constituição penal. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.
- FISCHER, Douglas; PEREIRA, Frederico Valdez. As obrigações processuais penais positivas: segundo as Cortes europeia e Interamericana de direitos humanos. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019.
- FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
- GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.
- GORAIEB, Elisabeth. Tribunal penal internacional. São Paulo: Letras Jurídicas, 2012.
- GUIA, Maria João. Imigração e criminalidade: caleidoscópio de imigrantes reclusos. Coimbra: Almedina, 2008.
- HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy. Traducción de Patricia S. Ziffer. 2ª ed. 1ª reimp. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003.
- HORVATH, Antonio Carlos; ROCHA, Cristiano Medina da; DEMERCIAN, Pedro Henrique. O Estatuto da vítima (Projeto de Lei 3890/2020): instrumento legislativo apto a alçar a vítima à qualidade de sujeito de direitos e lhe conferir proteção. Revista Fronteiras Interdisciplinares do Direito, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 27-55, 2023.
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Atlas da violência 2020: principais resultados. Disponível em: <http://ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/5929-atlasviolencia2020relatoriofinalcorrigido.pdf>.
- LISZT, Franz von. Tratado de direito penal alemão. Tradução José Hygino Duarte Pereira. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1899, t. I.
- LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2ª ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003.
- MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O Tribunal Penal Internacional e o direito brasileiro. 3ª ed. São Paulo: RT, 2011.
- MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; PIEDADE, Antonio Sergio Cordeiro. Punir como standard de direitos humanos: centralidade de proteção das vítimas no direito internacional dos direitos humanos e no processo penal brasileiro. Revista dos Tribunais: RT, São Paulo, v. 112, n. 1055, p. 135-160, set. 2023.

- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del Derecho Penal. 2ª ed. Montevideo: B de F, 2007.
- MIRANDA GONÇALVES, Rubén. La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19. *Justiça do Direito*, v. 34, nº 2, pp. 148-172, mai./ago. 2020.
- MIRANDA GONÇALVES, Rubén. Consideraciones sobre el principio de proporcionalidad en los derechos fundamentales: mención especial a la videovigilância masiva. *Revista de Direito da Faculdade Guanambi, Guanambi*, v. 8, n. 2, e359, jul./dez. 2021. DOI: <https://doi.org/10.29293/rdfg.v8i02.359>. Disponível em: <http://revistas.faculdadeguanambi.edu.br/index.php/Revistadedireito/article/view/359>.
- MIRAUT MARTÍN, Laura. El sentido de las generaciones de derechos humanos. *Cadernos de Direito Actual* nº 19, 2022, pp. 431-446. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7537229>. Disponível em: <http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/894>.
- MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Direito penal racional: propostas para a construção de uma teoria da legislação e para uma atuação criminal preventiva. Curitiba: Juruá, 2016.
- MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Direito penal: parte geral. Belo Horizonte: Fórum, 2021.
- MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal. Parte general. 2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996.
- NEUMAN, Elias. Victimologia: el rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales. México D.F.: Cardenas, 1992.
- O ESTADO DE SÃO PAULO. Estudo mostra que Brasil esclarece só 37% dos homicídios. Disponível em: <http://expresso.estadao.com.br/naperifa/estudo-mostra-que-brasil-esclarece-so-37-dos-homicidios/>. Acesso em: 13 set. 2024.
- O GLOBO. Cocaína deve desbancar petróleo e se tornar principal produto de exportação da Colômbia neste ano. Disponível em: <http://oglobo.com/economia/noticia/2023/09/17/cocaina-deve-desbancar-petroleo-e-se-tornar-principal-produto-de-exportacao-da-colombia-neste-ano.ghtml>. Acesso em: 15 ago. 2024.
- OLIVEIRA, Lucas Paulo Orlando de. Uma análise crítica do Tribunal Penal Internacional a partir da crítica decolonial. *Anais do 6º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em rede* (2022). Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Disponível em: <https://ufsm.br/app/uploads/sites/563/2022/11/5.8.pdf>. Acesso em: 23 set. 2024.
- PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- PIOVESAN, Flávia; CRUZ, Julia Cunha. Curso de direitos humanos: sistema interamericano. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
- PONTE, Antonio Carlos da. Crimes eleitorais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
- REPUBLIQUE FRANÇAISE. CODE PÉNAL. Disponível em: <http://codes.droit.org/PDF/Code%20p%c3%A9nal.pdf>. Acesso em: 22 set. 2024.

- RODRÍGUEZ MESA, Maria José. Delitos de los derechos de los ciudadanos extranjeros. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001.
- SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel. Interpretación penal en una dogmática abierta. Anuário de derecho penal y ciencias penales, n. 1, v. 58, p. 29-55, 2005.
- SANSÓ RUBERT-PASCUAL, Daniel. Nuevas tendencias de organización criminal y movilidad geográfica. Aproximación geopolítica en clave de inteligencia criminal. Revista UNISCI, nº 41 (Mayo 2016). DOI: http://dx.doi.org/10.5209/rev_RUNI.2016.n41.52679.
- SANTANA VEGA, Dulce María. La protección penal de los bienes jurídicos colectivos. Madrid: Dykinson, 2000.
- SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 9ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. ¿Nullum crimen sine poena? Sobre las doctrinas penales de la “lucha contra la impunidad” y del “derecho de la víctima al castigo del autor”. In: NIEVES MARTÍNEZ, Francisco M^a; MIRANDA AVENA, Claudia (Coordinadores). Víctima, prevención del delito y tratamiento del delincuente. Granada: Editorial Comares, 2009.
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otávio de Oliveira Rocha. 3ª ed. São Paulo: RT, 2013.
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. RE nº 466.343-1/São Paulo, rel. Min. Cezar Peluso, J. 03/12/2008, DJe-104 05/06/2009. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur323/false>. Acesso em: 02 nov. 2024.
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. RE nº 1.235.340-RG/SC (Tema 1068), rel. Min. Luís Roberto Barroso, J. 12/09/2024, DJe 13/09/2024. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5776893&numeroProcesso=1235340&classeProcesso=RE&numeroTema=1068>. Acesso em 02 nov. 2024.
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF valida federalização de crimes com grave violação de direitos humanos. Disponível em: <http://portal.stf.js.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=514204>. Acesso em: 13 set. 2024.
- TERRADILLOS BASOCO, Juan María. Criminalidad organizada y globalización. Revista de Derecho Penal: Fundación de Cultura Universitária, Montevideo, v. 19, 2ª época, mai. 2011.
- TURESSI, Flávio Eduardo. Bens jurídicos coletivos: proteção penal, fundamentos e limites constitucionais à luz dos mandados de criminalização. Curitiba: Juruá, 2015.
- TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça penal negociada e criminalidade macroeconômica organizada: o papel da política criminal na construção da ciência global do direito penal. Salvador: Juspodivm, 2019.
- TURESSI, Flávio Eduardo; PONTE, Antonio Carlos da. Direitos humanos, mandados de criminalização e as obrigações processuais penais positivas: perspectivas e desafios na busca pela efetividade do regime antilavagem de dinheiro no Brasil. Revista Meritum, Belo Horizonte, v. 17, n. 12, p. 311-331, 2022. DOI: <http://doi.org/10.46560/meritum.v17i2.8860>.

VIVES ANTÓN, Tomás S. Fundamentos del sistema penal. 2ª Edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Colonialismo y derechos humanos: apuntes para una historia criminal del mundo. 2ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Taurus, 2023.